

Freispiel – freies Spiel? oder Wenn Kinder nicht von sich aus spielen

**Möglichkeiten und Grenzen der Spielbegleitung im Förderbereich
geistige Entwicklung**

Eingereicht von: Michaela Ulmer
Begleitung: Remi Frei
Abgabedatum: 2. Mai 2020

Abstract

Diese Literaturarbeit befasst sich mit dem Thema des freien Spiels im Fachbereich geistige Entwicklung. Wie kann es gelingen, Wahlmöglichkeiten, Unterstützung und Förderung mit Spiel, durch Spiel und innerhalb von Spiel in einem ausgewogenen Miteinander umzusetzen? Um sicher handeln zu können und eine fachlich fundierte und emphatische Begleitung im Spiel auch gezielt einzubringen ist es wichtig, Konzepte, Interventionsmöglichkeiten, Handlungsstrategien und therapeutische Ansätze auch zu kennen. Spiel unter erschwerten Bedingungen – eine echte Herausforderung. In dieser Auseinandersetzung werden mögliche Probleme analysiert, unterschiedliche Sichtweisen einander gegenübergestellt, Verbindendes herausgearbeitet und daraus Schlüsse für die praktische Arbeit gezogen. Dabei zeigt sich die Wichtigkeit des freien Spiels nicht nur – aber gerade auch für Kinder mit einer Behinderung.

Dank

Mein Dank gilt meinem Mentor, Remi Frei, welcher mich freilassend begleitet und meine Fragen jederzeit kompetent und prompt beantwortet hat.

Karl Streiter für das lekturieren, Gabriela Pitsch und Silvia Hirsig für das inhaltliche Gegenlesen und Martina Bühler für die mentale Unterstützung sowie alle notwendigen Praxisvertretungen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Dank	3
Inhaltsverzeichnis	4
1. Einleitung	7
1.1. Ausgangslage	7
1.2. Persönliche Motivation und Zielsetzung	7
1.3. Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht	8
1.4. Warum eine Literatarbeit	9
1.5. Eingrenzung des Themas	10
1.6. Forschungsfragen	10
1.6.1. Hauptfrage	10
1.6.2. Unterfrage 1	10
1.6.3. Unterfrage 2	10
1.7. Vorgehen bei der Literaturrecherche	11
1.8. Auswahl der Literatur	11
1.9. Aufbau der Arbeit	12
2. Theoretische Grundlagen	13
2.1 Spiel	14
2.1.1. Spiel und spielen	14
2.1.2. Merkmale des Spiels	14
2.1.3. Zur Bedeutung des Spielens für Kinder	16
2.1.4. Zur Freiheit und Entfaltung kindlichen Handelns im Spiel	16
2.1.5. Bedingungen, damit ein Kind spielen kann	17
2.1.6. Persönliche Gedanken	18
2.2. Förderbereich geistige Entwicklung	18
2.2.1. Begriffsklärung kognitive / geistige Behinderung	18
2.2.2. Zum Begriff „Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“	19
2.2.3. Entwicklungsbesonderheiten und belastende Verhaltensformen	19

2.2.4. Persönliche Gedanken	20
2.3. Spiel unter erschwerten Bedingungen	20
2.3.1. Beeinträchtigung in der Wahrnehmungsverarbeitung	20
2.3.2. Eingeschränkte kognitive Leistungsfähigkeit	21
2.3.3. Sozial-emotionale Beeinträchtigungen	21
2.3.4. Sprachentwicklungsstörungen	21
2.3.5. Motorische Beeinträchtigungen	22
2.3.6. Autismus-Spektrum-Störung	22
2.3.7. Sprunghaftigkeit und mangelnde Aufmerksamkeit	23
2.4. Persönliche Zusammenfassung zur theoretischen Erarbeitung	23
2.5. Persönliche Zusammenfassung mit Blick auf die Praxis	23
3. Die eigene Rolle in der Spielbegleitung	24
3.1. Orientierung	24
3.1.1. Persönliche Gedanken	25
3.2. Verhalten	26
3.2.1. Persönliche Gedanken	26
3.3. Beobachtung	27
3.3.1. Persönliche Gedanken	27
4. Entwicklungsförderung in der Spielbegleitung	28
4.1. Beziehungsgestaltende Grundlagen	29
4.2. Wahrnehmungsprozesse in der Spielbegleitung	29
4.3. Heilpädagogische Bedeutung des Spiels	30
4.4. Massnahmen zur Ermöglichung von Spiel	31
4.5. Wege und Möglichkeiten in der Spielbegleitung	31
4.6. Gezielte Spielförderung	32
4.7. Heilpädagogische Gestaltungselemente im Spiel	33
4.8. Persönliche Gedanken	33
4.9. Zwischenbilanz	34

5. Soziales Lernen im Spiel und Gestalten gemeinsamer Spielhandlungen im Unterricht	34
5.1. Soziales Lernen im Spiel und Förderung der sozialen Kompetenz	35
5.2. Die Entwicklung vom Symbolspiel zum sozialen Rollenspiel	35
5.3. Spielpädagogisches Handeln	36
5.3.1. Unterstützung des Spiels	36
5.3.2. Personenzentrierte Spielbegleitungsprozesse	37
5.5.3. Besonderheiten im Spiel bei Kindern mit einer Behinderung	38
5.4. Soziales Spiel in Kleingruppen	39
5.5. Einbettung spieltherapeutischer Verfahren in den schulischen Kontext	40
6. Diskussion	42
6.1. Zusammenfassung	42
6.2. Beantwortung der Fragestellungen	46
6.2.1. Beantwortung der Hauptfrage	46
6.2.2. Beantwortung der Unterfrage 1	47
6.2.3. Beantwortung der Unterfrage 2	49
6.3. Reflexion des Arbeitsprozesses	50
6.4. Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis	52
6.5. Entwicklungsperspektiven	53
6.6. Persönliche Aussichten	54
7. Quellenverzeichnis	58
7.1. Literaturverzeichnis	58
7.2. Tabellenverzeichnis	58
7.3. Abbildungsverzeichnis	58

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage

Freispiel – freies Spiel?, fragt Caiati (1997) in ihrem Buchtitel und spricht damit Spielraum, Freiheit und ungestörtes, aus dem Hintergrund begleitetes Spiel an, das Kinder in ihrer Kreativität und Spiellust begleitet und anregt. Was aber, wenn Spiel nicht von selber funktioniert und Freiraum lassen und abwarten keine selbsttätige Entwicklung in Gang setzt?

Liess man Ende der 80er Jahre die Kinder mehrheitlich selbständig spielen und griff tendenziell erst bei erhöhtem Lärmpegel oder handfesten Tätlichkeiten ein, kennt man zwischenzeitlich unzählige Möglichkeiten und Methoden zur Lenkung und Unterstützung des Kinderspiels. Die Lehrperson ist damit aktiver Teil im Spielgeschehen der Kinder geworden. Sie kann spielerisch fördern, auf Bedürfnisse eingehen und Selbsttätigkeit und soziales Lernen unterstützen. Im Rahmen pädagogischer Arbeit fallen immer wieder Kinder auf, die sich nicht einlassen können auf Interaktionen mit anderen, sich nicht an gemeinsamen Handlungen beteiligen, allenfalls von aussen das Spiel beobachten, Parallelhandlungen ausführen oder sich ganz vom Geschehen zurückziehen. Als Lehrperson stösst man dabei schnell an Grenzen, wenn Wechselwirkungen komplex und gruppendynamische Prozesse schwierig sind. „Spiel aber begleitet die Entwicklung eines jeden Menschen“ (Schroer, Biene-Deissler, Gering, 2016, S.11), lebt von seiner Freiwilligkeit und kann nicht erzwungen werden.

Im Rahmen meiner Tätigkeit an einem Kindergarten mit Schwerpunkt Kinder im Entwicklungsbereich geistige Entwicklung stösst das Thema Spiel auf neue Herausforderungen. Wo sind Wahlmöglichkeiten im Unterricht umsetzbar, in welchem Rahmen sollte auf Eigenaktivität der Kinder geachtet werden, und wann ist Unterstützung möglich, nötig und sinnvoll, damit eine positive Entwicklung für das einzelne Kind in Gang gesetzt wird?

1.2. Persönliche Motivation und Zielsetzung

Das Thema Freispiel interessiert und begleitet mich schon lange. Aktuell in doppelter Hinsicht: Einerseits im spielerischen Austausch mit meinen Enkelkindern, andererseits im sonderpädagogischen Umfeld als Klassenlehrperson auf der Eingangsstufe. Nichts erscheint einfacher, als Kinder im gemeinsamen Spiel zu begeistern und zusammenzubringen. Aus meiner Sicht und Erfahrung stellt die Spielbegleitung von Kindern, die nicht von sich aus spielen und sich nicht leicht in Gruppenprozesse begeben, die grösste Herausforderung im Berufsalltag der Vorschulstufe dar. Nimmt man die Aufgabe ernst, Kinderspiel fachlich kompetent begleiten zu wollen, kann es nie genug sein, sich darüber Gedanken zu machen und Fachwissen zu generieren. Die Vermutung liegt nahe, dass in der Ausbildung von Lehrpersonen eine vertiefte Beschäftigung mit der Thematik zu wenig möglich ist.

Es ist mir ein Anliegen, im Rahmen meiner Tätigkeit als schulische Heilpädagogin einen Beitrag zu dieser Thematik leisten zu können. Es reizt mich herauszufinden, was es braucht, um Kindern durch gezielte Spielförderung besser gerecht zu werden und im Themenbereich „Kindergartenkind überfordert im Kindergarten“ (Anm. d. Verf.) praktische Handlungsgrundlagen zu entwickeln.

Um auf diesem Weg weiterzukommen, möchte ich mich mit verschiedenen Möglichkeiten der Spielbegleitung auseinandersetzen und wichtige Themengebiete herausfiltern. Gedanken sollen vorerst zusammengetragen, präzisiert, gebündelt und strukturiert werden. Erst in einem weiteren Schritt wird es möglich sein, den Praxistransfer zu realisieren, Kinder gezielt in ihrem Spiel zu begleiten, Förderung innerhalb des gemeinsamen Spiels zu leisten und Lehrpersonen kompetent zu beraten.

1.3. Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

Spiel ist wichtig für die Entwicklung eines Kindes und seit jeher zentrales Anliegen auf der Kindergartenstufe. „Im und über das Spiel werden entwicklungsförderliche Impulse in der Begleitung gegeben, wodurch das Kind die anstehende Entwicklungsaufgabe positiv bewältigen kann“ (Schroer et al., 2016, S.7). Es braucht klare Merkmale, welche Spiel auch als Spiel ausweisen. „Ob eine Tätigkeit ein Spiel ist, kann immer nur vom Kind selber entschieden werden“ (Hauser, 2016, S.16). Grundsätzlich geht man davon aus, dass Spiel fünf Merkmale aufweist, welche bedeutsam sind: Unvollständige Funktionalität, So tun als ob, positive Aktivierung und Fokussierung, Wiederholung und Variation und ein entspanntes Feld (ebd. S. 20). Für die Persönlichkeitsbildung eines Kindes ist es unverzichtbar, in Prozessen und Entwicklungen zu denken. Nur so ist es möglich „das Gute zu verbessern, das Notwendige in Gang zu setzen, das Entwicklungshinderliche aufzugeben und das Erforderliche Tag für Tag in Augenschein zu nehmen...“ (Krenz, 2014, S. 85). Dabei liegt die Förderung eines positiven Selbstkonzeptes heilpädagogischem Begleiten zugrunde und findet Verwendung sowohl in der Spielbegleitung als auch in der Spieltherapie. Betrachtet man das Lernen aus dem Blickwinkel der Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit eines Kindes, unterliegt Spiel gewissen Regeln und ist Lernen auf allen Ebenen.

In Bezug auf die Forderung nach selbstbestimmtem Spiel, auch für Kinder im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, besteht eine ausgewiesene Wichtigkeit nach persönlichem Freiraum und eigenem Suchen und Finden von gewünschten Tätigkeiten und Begegnungen. Im Rahmen heilpädagogischer Arbeit ist das Anregen von Gesprächen und Interaktionen zwischen Kindern, das Anbieten unbekannter und interessenweckender Gegenstände, aber auch der Umgang mit Lösungsbemühungen oder Lösungswegen erschwert. Aufgrund komplizierter Wechselwirkungen gelingt es einzelnen Kindern nicht, sich emotional auf andere abzustimmen und eigenständige Strategien oder Ideen ins Spiel einzubringen. Transferleistungen brauchen gezielte Unterstützung und Hilfe in Bezug auf Handlungsstrategien.

In diesem Zusammenhang kommt auch der gezielten Beobachtung grosse Bedeutung zu. Ruhiges Zurücktreten und geduldiges Ergründen tieferliegender Motivationen werden wichtig. Die Verantwortung ist gross. In seiner Gesamtheit betrachtet wird der ohnehin komplexe und komplizierte Bereich des Spiels noch komplizierter und verlangt nebst breitem Fachwissen auch noch therapeutisches Geschick. Um sicher handeln zu können, ist es daher wichtig, mögliche Konzepte, Interventionsmöglichkeiten, Handlungsstrategien und therapeutische Ansätze überhaupt zu kennen, um eine intensive, fachlich fundierte und emphatische Begleitung im Spiel gezielt und förderlich umsetzen zu können. Ausserdem ist es aus „entwicklungspsychologischer Notwendigkeit“ heraus wichtig, ruhende Pole nicht auszuschliessen (Hauser, 2007, S.22). Entwicklungsmöglichkeiten sollen aktiviert, Entwicklung aber nicht forciert werden (ebd.). Gleichzeitig ist es als Lehrperson meine Pflicht, jedem Kind individuell abgestimmtes Lernen zu ermöglichen. Auf der Kindergartenstufe geschieht dies primär über das Medium Spiel. Zusammengefasst handelt es sich hier also um ein Spannungsfeld, das von Lehrpersonen täglich austariert werden muss.

Persönlich erhoffe ich mir durch die intensive Auseinandersetzung mit Fachliteratur ein breiteres Fachwissen. Daraus möchte ich Kriterien erarbeiten, die mir helfen zu unterscheiden, wo freies Spiel möglich und wo angeleitetes, begleitetes Spiel nötig ist. Ausserdem interessieren mich Unterschiede, Möglichkeiten und Grenzen in der Spielbegleitung bezüglich Einzelbegleitung oder Wechselwirkungen in Kleingruppen. Wo liegen Chancen und Möglichkeiten und wo aber auch zu akzeptierende Grenzen? Um dies herauszufinden, wird es hilfreich sein, Literatur sowohl aus dem Themenbereich Spielförderung als auch aus der Fachwelt der Spieltherapie genauer anzuschauen.

1.4. Warum eine Literaturarbeit

Pädagogische Entwicklungen begleiten eine Lehrperson über einen langen Zeitraum und sind in Bezug auf ihre Tätigkeit grundlegend wichtig. Sichtweisen ändern sich. Einerseits kommen neue Erkenntnisse aus Forschung, Wissenschaft und Praxis im schulischen Umfeld dazu, andererseits verschwinden Methoden und Praxisansätze auch wieder. So gesehen gehört es zur beruflichen Entwicklung dazu, sich ständig weiterzubilden und die eigene Praxis in Bezug auf Neuerungen, abzugleichen. Es lohnt sich, wichtige Themen fundiert und genau zu studieren. Um in einem Fachgebiet einen guten Überblick zu erhalten, eignet sich „die Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher Fachliteratur“, (vgl. HfH Leitfaden Workshop P13.63 Vorbereitung / Durchführung: Theorie- und Literaturarbeiten, S.9). Dies gerade dann, wenn in einem Fachbereich eine breite Literaturlauswahl zur Verfügung steht, wie dies im Themenbereich des Spiels der Fall ist. Auf diese Weise wird es möglich, zur eigenen Fragestellung passende Themengebiete auszuwählen und den eigenen Blick auf die gewünschte Thematik hin zu schärfen. Gleichzeitig muss aus der grossen Fülle eine interessante Bandbreite an diskutierter und erforschter Literatur

ausgelesen, verglichen und überarbeitet werden, möchte man ein Gebiet fokussiert und gebündelt darstellen. (ebd. S. 8-10). Somit führt eine erste breit geführte Sichtung von Literatur zum Themenbereich Spielentwicklung, Spielbegleitung, Spieltherapie und Spielmethoden zu einer ersten Eingrenzung.

1.5. Eingrenzung des Themas

Nebst einer theoretischen Auseinandersetzung der Begriffe im Zusammenhang mit dem Arbeitstitel liegt der Fokus dieser Arbeit hauptsächlich auf einer vertieften Erarbeitung des Themas Spiel unter erschwerten Bedingungen. Es interessieren wissenschaftliche Erklärungen möglicher Hinderungsgründe bezüglich einer freien Spielentfaltung. Was muss dabei beachtet werden, was ist zentral, was sagt die Fachliteratur über Entwicklungsmöglichkeiten im Spiel bei Kindern im Förderbereich geistige Entwicklung, und mit welchen Herausforderungen ist dabei zu rechnen? Aufgrund der Tatsache, dass im sonderpädagogischen Umfeld einerseits Klassenunterricht stattfindet, andererseits aber auch die Möglichkeit zu Einzelförderung und Kleingruppenaktivitäten gegeben ist, versuche ich meine Forschungsfrage in Bezug auf alle genannten Settings hin zu stellen. Als Klassenlehrperson interessieren persönliche Handlungsmöglichkeiten und Spielräume, gleichzeitig aber auch zu akzeptierende Grenzen. Aus diesem Grund fokussiere ich für die konkrete Bearbeitung des Themas folgende Frage mit zwei Unterfragen:

1.6. Forschungsfragen

1.6.1. Hauptfrage:

Worauf sollte im gemeinsamen Spiel geachtet werden, damit Unterstützung und Begleitung auch für Kinder im Förderbereich geistige Entwicklung als gelungen bezeichnet werden kann?

1.6.2. Unterfrage 1:

Welche unterstützenden Massnahmen eignen sich dabei für die Begleitung einzelner Kinder?

1.6.3. Unterfrage 2:

Was muss in der Spielbegleitung kleiner Gruppen speziell beachtet werden?

1.7. Vorgehen bei der Literaturrecherche

Um eine strukturierte Gliederung der Arbeit zu erhalten, soll das riesige Fachgebiet des Spiels eingeschränkt und auf die formulierten Fragestellungen hin fokussiert werden. Für eine erste Auswahl an möglicher geeigneter Literatur dienen Bibliografieverweise aus Unterlagen des HfH - Wahlmoduls Spiel sowie themenspezifischen Modulinhalten der HFE-Ausbildung. Ebenfalls Literaturhinweise aus Texten der Zeitschrift 4 - 8 und gesichtete Literatur aus der HfH - Bibliothek. Stichworte interessanter Subthemen führen zu weiteren Literaturverweisen. Gleichzeitig wird für den Fachbereich geistige Entwicklung gezielt nach Literatur gesucht, welche vor allem Verhaltensauffälligkeiten beschreibt, emotionale Prozesse aufgrund von Überforderung oder auch Massnahmen betreffend guten Unterricht. Ausgehend von dieser breiten Zusammenstellung werden Texte quergelesen, Stichworte markiert, Themen erwogen und wieder verworfen. Auf diese Weise kristallisieren sich für die Arbeit relevante Themenbereiche immer klarer heraus. In einem weiteren Schritt wird der Blick auf die Quelle fokussiert: In welchem Zusammenhang wurde die Schrift publiziert, wer wendet dieses Verfahren an, in welchen beruflichen Kontexten kommt diese Denkweise zur Anwendung? Auf diese Weise entstehen grob drei Kategorien:

1. Wissenschaftliche Texte und Literatur zu Stichworten des gewählten Arbeitstitels.
2. Literatur zum Thema Voraussetzungen und Rahmenbedingungen bezüglich freiem Spiel.
3. Umgang in der praktischen Umsetzung und Erfahrungswerte aus der Praxis.

1.8. Auswahl der Literatur

Der Boden für die Arbeit besteht aus Grundlagenwerken zu den Themen Spiel, Spielpädagogik und Spielentwicklung. Etwa Hans Mogels „Psychologie des Kinderspiels“ (2008), Michael Renners Ausführungen zu „Spieltheorie und Spielpraxis“ (2008), Bernhard Hausers Buch über das Spiel als Ausdruck für frühes Lernen (2016) und Ulrich Heimlichs „Einführung in die Spielpädagogik“ (2015). Als Ergänzung wird Barbara Zollingers Sammelband „Kinder im Vorschulalter“ (2008) beigezogen, in dem speziell zum Übergang vom Symbol- zum Rollenspiel Erfahrungen zu lesen sind. Ausserdem wird dem Thema Sprachentwicklungsverzögerung grosses Gewicht beigezogen, welches in Wechselwirkung mit Spiel zu erheblichen Problemen führen kann. In Bezug auf den Förderbereich geistige Entwicklung werden einerseits die Werke „Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung“ von Klaus Sarimski (2001), einzelne Kapitel aus dem Buch „Menschen mit geistiger Behinderung“ von Dieter Irblich und Burkhard Stahl (2003) sowie Band 1 des Methodenkompendiums (Basale, perzeptive, manipulative gegenständliche und spielerische Tätigkeit) von Hans-Jürgen Pitsch und Ingeborg Thümmel (2015) genutzt, welches die Vernetzung mit dem Thema Spiel aufzeigen soll. Zum Thema Konzepte und Methoden zeigt Barbara Schroers, Elke Biene-Deisslers und Heinrich Grevings Buch „Das Spiel in der heilpädagogischen Praxis“ (2016) breit abgestütztes Wissen auf. Zum Vergleich dienen Ulrich Bunks Zusammenfassung „Spiel- und spieltherapeutische Methoden“ (2012) und das Buch „Der

Situationsorientierte Ansatz – auf einen Blick“ (2014) von Armin Krenz. Vertiefende Literatur aus den Bereichen Spielbegleitung und Spieltherapie stellen die folgenden Bücher dar: „Heilpädagogische Begleitung im Spiel“ (2002), ein Übungsbuch zur Heilpädagogischen Erziehungshilfe und Entwicklungsförderung von Wolfgang Köhn, das „Handbuch der personenzentrierten Spieltherapie“ (2002) von Herbert Goetze und aus dem Buch „Gesichter der Heilpädagogik“ (2003) der Herausgeber Herbert Pielmeier und Christoph Steinebach das Kapitel „Elemente aus dem Kinderpsychodrama in der heilpädagogischen Arbeit mit verhaltensauffälligen und entwicklungsverzögerten Kindern im Vorschulalter“. Das Ganze wird durch Artikel aus recherchierten Zeitschriften und durch Unterlagen aus HfH-Modulen ergänzend verglichen. Der Vollständigkeit halber wird auch Literatur aus dem spieltherapeutischen Bereich beigezogen.

1.9. Aufbau der Arbeit

Aufgrund dieser breiten Literaturrecherche ist nachfolgendes Gerüst entstanden:

Ausgehend von der Fragestellung mit den beiden Unterfragen werden im Theorieteil in **Kapitel 2** die, im Arbeitstitel verwendeten Begriffe Spiel, freies Spiel, Förderbereich geistige Entwicklung und Spiel unter erschwerten Bedingungen geklärt. Sie bauen auf dem Spielbegriff des freien Spiels, dem Ideal der freien Entfaltung im Spiel, Spielmerkmalen und den Voraussetzungen für Spiel ganz allgemein auf. Des Weiteren wird die Auswahl an recherchierter Literatur fokussiert auf den Förderbereich geistige Entwicklung hin ausgelegt: Was sagen verschiedene Autoren zur Umsetzung von Spiel unter erschwerten Bedingungen? Anhand ausgewählter Literatur aus den Fachbereichen geistige Behinderung, Spielentwicklung, Spielbegleitung und Spieltherapie werden signifikante Aussagen und wiederholt auftretende Themen gesucht. Gleichzeitig soll ein in sich aufbauendes und logisches Inhaltsverzeichnis den klaren Prozess hin in Richtung Beantwortung der Forschungsfragen unterstützen.

In **Kapitel 3** geht es um die eigene Rolle im Spielbegleitungsprozess. Was wird zum Thema Grundhaltung und eigenen Ansichten gesagt? Gibt es förderliche Verhaltensweisen, welche für die Kinder eine Entwicklung im Spiel begünstigen, und welcher Wert wird in diesem Zusammenhang der zurückhaltenden Beobachtung beigemessen? Was lässt sich zur Rolle der Heilpädagogin in der Spielbegleitung sagen? Welche Haltungen entsprechen begleitendem Spielen? Was muss eine Lehrperson über sich selber wissen, um verantwortungsvoll handeln zu können? Ist dies ohne therapeutische Qualifikation überhaupt leistbar und wo liegen Möglichkeiten, aber auch Grenzen der Spielbegleitung?

Im Zusammenhang mit konkreter Spielförderung wird in **Kapitel 4** darauf eingegangen, was diesbezügliche Ziele sein könnten und welche Umsetzung verfolgt werden sollte. Es werden die kommunikative Beziehungsgestaltung thematisiert sowie Prozesse der Wahrnehmung berücksichtigt. Ganz grundsätzlich geht es hier um die Frage nach möglichen Gestaltungselementen in der Spielbegleitung.

In **Kapitel 5** wird die Gestaltung von Spielmöglichkeiten im gemeinsamen Unterricht thematisiert. Dies betrifft den Bereich des sozialen Lernens und nimmt auch Bezug auf die Spielentwicklung im Übergang vom Symbol- zum Rollenspiel. Es wird nach realisierbaren Umsetzungsmöglichkeiten in kleinen Gruppen gesucht und mögliches spielförderliches Handeln beschrieben. Abschliessend wird der Frage nachgegangen, welchen Einfluss spieltherapeutische Interventionsmöglichkeiten auf den Unterricht ausüben können.

Schlussendlich folgt in **Kapitel 6** die abschliessende Diskussion mit der Beantwortung der Forschungsfragen, der Reflexion des Arbeitsprozesses und den daraus gewonnenen Erkenntnissen, den Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis und daraus abgeleiteten möglichen Entwicklungsperspektiven. Wie lautet mein ganz persönliches Fazit gegenüber dem Arbeitsprozess, der umgesetzten Vorgehensweise und dem erarbeiteten Wissen? Sind die gewonnenen Erkenntnisse in der Praxis umsetzbar, wo regen sie zum Weiterdenken an, und lassen sich aus diesen Erkenntnissen weitere Forschungsabsichten ableiten?

2. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden das Thema Spiel und das Spielen selbst, vom Definitionsgedanken aus betrachtet (2.1.1.), im Hinblick auf seine Merkmale hin untersucht (2.1.2.) sowie mögliche Bedeutungen des Spielens für das Kind selbst erläutert (2.1.3.). Aus einer psychologischen Perspektive wird der Blick auf das Ideal der freien Spielentfaltung und die damit angesprochene Freiheit persönlichen Handelns im Spiel gerichtet (2.1.4.). Welche Bedingungen sind überhaupt notwendig, damit ein Kind spielen kann (2.1.5.), und welche Gedanken macht sich die Autorin darüber (2.1.6.)? In einem nächsten Schritt geht es um die Verständnisklärung der Begrifflichkeit kognitive / geistige Behinderung (2.2.1.) und den Begriff Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (2.2.2.). Welches sind Entwicklungsbesonderheiten, welche sich als belastende Verhaltensformen äussern können (2.2.3.), und was leitet die Autorin für sich daraus ab (2.2.4.)? Beeinträchtigungen in der Wahrnehmungsverarbeitung (2.3.1.), eingeschränkte kognitive Leistungsfähigkeit (2.3.2.), Probleme im sozial-emotionalen Bereich oder Hemmungen (2.3.3.) können die Spielentwicklung massgeblich beeinflussen. Entwicklungsbeeinträchtigungen im Bereich Sprache (2.3.4.) und motorische Schwierigkeiten (2.3.5.) sind dabei nicht zu unterschätzen. Für Kinder aus dem Autismusspektrum (2.3.6.) gestalten sich andere Bereiche des Spiels als Herausforderung als wie für Kinder mit sprunghaftem Verhalten (2.3.7.). Mit einem abschliessenden persönlichen Fazit zur Theorie (2.4.) und möglichen Ableitungen für die eigene Praxis (2.5.) wird versucht, die besprochenen unterschiedlichen Gesichtspunkte gewinnbringend zusammenzufassen.

2.1 Spiel

2.1.1. Spiel und spielen

„Spielen bedeutet für Kinder auf jedem Niveau ihrer Entwicklung eine optimale Lebensform mit maximalen Entfaltungsmöglichkeiten“ (Mogel, 2008, S.11). Nimmt man diese Aussage als Ausgangslage auf der Suche nach einem verbindlichen Spielbegriff, wird schnell klar: so einfach ist es nicht. Unterschiedliche Blickwinkel sind nötig. Grubbauer (2011) betont die Wichtigkeit verschiedener Aspekte einer Spieltätigkeit, welche sich nicht gegenseitig ausschliessen, sondern ergänzen sollen (S.26-27). Das Spiel als „Quelle der Entwicklung“ (Bürki, 2008, S.37) wird als ein wechselseitiger Prozess angesehen. Durch Spielen werden Entwicklungen gefördert. Diese Entwicklungen sind gleichzeitig die Voraussetzung dafür, dass Spiel überhaupt möglich ist (ebd.). Simon (2016) erweitert in einem Vortragsfazit diese Aussage bezüglich der Partizipation: „Spielen fördert nicht nur die individuelle Entwicklung eines Kindes in allen Bereichen, es sichert auch in umfänglicher Weise seine soziale Teilhabe durch die Fähigkeit, am gemeinsamen Spiel mit anderen teilzuhaben“. Oder wie Heimlich (2015, S.257) es ausdrückt: „Inklusive Spielsituationen kommen immer dann zustande, wenn alle Kinder am gemeinsamen Spiel teilnehmen können und alle Kinder etwas zum gemeinsamen Spiel beitragen können“. Diese Möglichkeit der Partizipation entspricht einer ausgewiesenen Notwendigkeit (Uno-Konvention, Lehrpläne, Fachliteratur...), welche es in der Arbeit mit Kindern im Förderbereich geistige Entwicklung zu berücksichtigen gilt.

2.1.2. Merkmale des Spiels

Über das Spiel wird seit Jahrhunderten intensiv nachgedacht. So hat sich der Spielbegriff im Laufe der Zeit immer wieder verändert und weiterentwickelt. Auch gegenwärtig sind der Umgang mit dem Thema Spiel, die wissenschaftliche Debatte darüber und kontrovers diskutierte Ansätze wichtig. Eine eindeutige Definitionsgrundlage zu finden, was Spiel ist, erscheint schwierig. Die Wissenschaft hat zu jeder Zeit nach verbindlichen Begriffen gesucht, um die Fachdiskussion auf eine gemeinsame Basis zu stellen. Spiel ist nicht wirklich greifbar, kann nicht klar benannt und immer nur aus einer Beobachterrolle heraus beurteilt werden. Somit bleibt jeglicher Spielbegriff eine Aussensicht Erwachsener. Die Entscheidung, ob etwas Spiel ist oder nicht, liegt somit letztendlich beim Kind selbst. So wird heute nach Spielbegriffen gesucht, „welche Spiel präziser zu definieren versuchen“ (Hauser, 2016). Dies, nachdem frühere Definitionen meist nur einen oder zwei isolierte Bereiche von Spiel in Augenschein nahmen. So legte bspw. Piaget seinen Fokus klar auf die kognitive Entwicklung, während sich Vygotsky auf soziale und sprachliche Entwicklungen im Spiel konzentrierte (ebd. vgl. S.18/19). Des weiteren beschreibt Hauser auf der Grundlage von Krasnor und Pepler, Rubin et al., Burghardt und Pellegrini eine Art „Exklusive Definition von Spiel“ mit ihren fünf Merkmalen: Unvollständige Funktionalität, So-tun-als-ob, Positive Aktivierung und Fokussierung, Wiederholung und Variation und ein entspanntes Feld als Hauptmerkmale, da sie gleichzeitig notwendige Bedingungen für Spiel an und für sich darstellen. (ebd., S.20). Bunk (2012) definiert Spiel anhand von Grundzügen menschlichen Tuns und beschreibt die für ihn grundsätzlich wichtigen Elemente wie folgt:

1. Intrinsische Motivation und Selbstzweck des Spiels
2. Fantasie und Loslösung vom Alltag
3. Selbstbestimmung und Erleben von Selbstwirksamkeit
4. Lustvolle Spannung
5. Spass und Beteiligung der Emotionalität
6. Erleben von Gemeinsamkeit
7. Aktivitätsregulierung
8. Beanspruchung des ganzen Menschen
9. Ordnungen und Regeln
10. Wiederholung und Ritual

(vgl. Bunk, 2012, S.10 -12)

Abb. 1

In seinem Modell stellt er die genannten relevanten Merkmale von Spiel in einen erweiterten Zusammenhang und legt den Fokus bereits auf mögliche Wechselwirkungen (vgl. ebd. S.93). In der abschliessenden Beurteilung soll dieses Modell als Arbeitsinstrument hinzugezogen werden. Aus Sicht der Autorin stellt es eine Grundlage dar, die von Beginn weg den Blick sowohl auf förderliche als auch hinderliche Aspekte im Zusammenhang mit Spiel wirft und damit eine Ausgangslage für Vergleiche und Diskussion in Theorie und Praxis ermöglichen kann.

2.1.3. Zur Bedeutung des Spielens für Kinder

Mogel (2008, S. 13) sieht die „Hauptbedeutung des Spielens“ in einem für das Kind direkten, unmittelbaren Erleben. Es fühlt, was es tut, und geht damit in seiner Tätigkeit vollkommen auf. Die Identifikation mit einer Rolle oder Tätigkeit ist hierbei maximal, und so erstaunt es nicht, dass in diesem Zusammenhang den sozialen Konflikten eine mitentscheidende Komponente zugesprochen wird. Laut Hauser (2016, S.83) sollte aus diesem Grunde im Spiel einerseits auf genügend Explorationsmöglichkeiten für das einzelne Kind geachtet, andererseits aber auch den sozialen Aspekten genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden. Versteht ein Kind nicht, weshalb ihm ein Spielgegenstand, eine Rolle streitig gemacht wird, kann es in der Folge auch keine angemessenen Reaktionen für zukünftige ähnliche Situationen erlernen. Um sich im eigenen Spiel sicher zu fühlen und entspannt agieren und reagieren zu können, sind solche Grunderfahrungen aber zentral wichtig. Pohl (2014, S.42) erläutert diese Thematik im vergleichenden Sinne: Ist der Erwachsene reflektierend und im Austausch mit anderen gemeinsam am Lernen, wie auf gewisse Probleme alternativ reagiert werden könnte, um in zukünftig schwierigen oder ähnlichen Situationen Alternativen zur Hand zu haben, so benötigt das Kind im Gegenzug das Spiel, um sich in ähnlicher Weise Lernen zunutze zu machen. Im Unterschied zum Erwachsenen handelt ein Kind nicht reflektierend, nachdenkend und wohlüberlegt, sondern eher „nachfühlend“ (ebd.). Auf diese Weise kann Spiel durchaus struktur- und ordnungsbildend wirken und wird in der Literatur auch als „Fundamentales Lebenssystem des Menschen bezeichnet“ (vgl. Mogel, 2008, S.6), indem es sowohl Erleben als auch Handeln eines Kindes nachhaltig fördern kann. Im Kontext des jungen Kindes kommt dabei der Bewegung grosse Bedeutung zu. Als „handelndes Wesen“ (Pohl 2014, Mogel 2008, Zimmer 2014) ist es in Bewegung, erlebt seinen Körper in Beziehung zum Raum und zu den anderen. Dass ein Kind die Welt über sein eigenes Tun entdeckt, dafür genügend Gelegenheiten braucht, ist die zentrale Botschaft Zimmers (2014, S.19). Dies wiederum kann nur gewährleistet werden, wenn dem Kind auch genügend Autonomie eingeräumt und Vertrauen in seine eigenen Kräfte zugesprochen wird.

2.1.4. Zur Freiheit und Entfaltung kindlichen Handelns im Spiel

Spiel lebt von der Gegenwart (Mogel S.168) und fasziniert dabei durch seine Zeitlosigkeit. Und doch scheint es ausgerechnet für Caiati (1997), welche sich vehement für ein Freies Spiel einsetzt, wichtig, Spiel grundsätzlich immer zwischen verschiedenen Polen anzugliedern. Nicht zeitloses

Fliessen, sondern bewusstes Wissen um notwendige Polaritäten sind zentral, will man die wirkliche Freiheit von Spiel auch nur annähernd begreifen (vgl. S.12). Und so gehört zum Merkmal der Freiheit das Freisein von etwas (Renner, 2008, S. 50). Möglicherweise findet man im Wählen können einen Ansatz solcher Freiheit im Spiel, wie Renner es weiter ausführt, oder anders ausgedrückt: „Freiheit ist die Voraussetzung, dass Explorationsverhalten überhaupt in Spiel übergehen kann“ (ebd.). Kinder handeln durchaus zweckgebunden, verlieren aber während ihres aktiven Tuns den Sinn möglicherweise wieder und wenden sich neuen Spielvarianten zu (Renner, S.80, Mogel, S.11). „In der Tradition des Kindergartens gilt das Paradigma der freien Entfaltung des Kindes. Das Spiel ist ein Raum, der dem Kind die freie Entwicklung ohne äussere Einflüsse ermöglicht“ (O’Connor, 2014, S.11). Weiter kommt sie in ihrer Studie zum Schluss, dass der freien Entfaltung von Spiel meist bereits im Rahmen zu enger Tagesstrukturen, festgelegter Abläufe oder organisatorischer Schwierigkeiten nicht optimal entsprochen werden kann, selbst wenn Erkenntnis und Wille seitens der Erziehenden für deutlich mehr Autonomie der Kinder selber sprechen würde.

2.1.5. Bedingungen, damit ein Kind spielen kann

„Spiel als zentrale Tätigkeit des kindlichen Lebens“ setzt nach (Mogel, 2008, S.9) gewisse Bedingungen voraus und ist nicht per se vom Kind allein leistbar. Heimlich (2015, S.15) macht auf die Komplexität aufmerksam, welche Kinderspiel begleitet, und auf eine nötige Sicht hinter die Dinge, um das Spiel des Kindes überhaupt verstehen zu können. Dass ein Kind von Geburt an spielt, dieses Tun allerdings an Entwicklung und Lernen gebunden ist, soll sich das Spiel auch differenzieren, erweitern und stabilisieren, geben Schroer et al. (2016, S.7) zu bedenken. Folgt man den Ausführungen von Bunk (vgl. S.10-12), sind Spieltätigkeiten intrinsisch motiviert und zweckfrei. Erfüllung und Freude am Spiel selbst sind sich dabei genug und bedürfen keiner weiteren Zielabsicht. Als Hauptargument intrinsisch motivierten Tuns wird eine positive Unterstützung des Selbstkonzeptes genannt. Hauser (2016) betont in diesem Zusammenhang den Unterschied zur extrinsischen Motivation, bei der die Belohnung des eigenen Tuns oder ein Vermeiden von Unangenehmem den primären Antrieb darstellen und nicht das Streben nach Selbstwirksamkeit. Für die Fantasie und das Eintauchen in selbstvergessenes und eigenbestimmtes Spiel ist eine geborgene und sichere Umgebung notwendig. Kein Ausgang ist von Beginn weg bestimmt, kein Ereignis kann nicht während der Spielhandlung selbst wieder geändert werden. Spannung bleibt ein zentral wichtiges Element (vgl. S.22-23). Die „Kräfte der Spielenden“ (Bunk) sollten dabei gleich verteilt sein, damit keine Langeweile aufkommt und unterschiedliche Gefühle ausgelebt werden können. Die Beschäftigung mit einer eigens gewählten Tätigkeit, also dem gelenkten Spielinteresse des Kindes selbst, wird als zentral wichtig erachtet (Bunk 2012, Hauser 2012, Mogel 2008, sowie Renner 2008). Sogar die Zeit erhält im Spiel des Kindes Bedeutung: Würde jeder Reiz verschwinden, gäbe es weder Begrenzung, Ende noch Regeln zu beachten. Schlussendlich lebt Spiel ganz entscheidend von Ritual und Wiederholung. Festgelegte Handlungsmuster lassen bisweilen einen regelrechten Wiederholungszwang entstehen, bei dem neue Fertigkeiten eingeübt und Sicherheit gewonnen werden kann.

2.1.6. Persönliche Gedanken

Beim vergleichenden Lesen rückt das Thema der Autonomie des Kindes im Spiel gegenüber den Begriffen aus dem Arbeitstitel Spiel und freies Spiel immer mehr in den Vordergrund. Antworten scheinen weniger mit dem Thema frei sein, sondern eher mit der Thematik frei lassen zu tun zu haben. So schlüssig und aufbaulogisch die einzelnen Entwicklungsthemen für gesunde Kinder auch sind, immer stellt sich die Frage, ob und wie sich das gleiche Thema zeigt, wenn die erwartete Entwicklung nicht natürlicherweise einsetzt, Situationen, welche Freiraum für Expansion bieten, nicht genutzt werden können und Anregungen keine erwartete Resonanz auslösen. Die Wechselwirkungen im Modell von Bunk zeigen mögliche Ansätze. So könnte bei Beobachtung einseitiger Handlungen und freudloser Aktivität eines Kindes auf Hemmung oder mangelnde Motivation geschlossen werden. Möchte man in diese Richtung weiterdenken, braucht es vertieftes Wissen aus dem Bereich der geistigen Entwicklung.

2.2. Förderbereich geistige Entwicklung

2.2.1. Begriffsklärung kognitive / geistige Behinderung

Der Begriff geistige Behinderung wird von der Organisation AAMR (American Association on Mental Retardation) als eine Art Doppelkriterium definiert und bezieht sich sowohl auf eine ausgewiesene unterdurchschnittliche Intelligenz, gleichzeitig aber auch auf „eine Minderung des sozialen Anpassungsverhaltens“ (Bunk, 2012, S.38). Gleichzeitig mit dieser Zuschreibung werden Probleme in den Bereichen Sozialverhalten, Lernverhalten, praktische Handlungsplanung und kommunikative Erschwernisse des Austausches aufgeführt (Meyer, 2003, S.23, Stöppler, 2017, S.18, Theunissen, 2016, S.11). Ausserdem hat sich der Begriff seit seiner Entstehung Mitte des letzten Jahrhunderts immer wieder verändert. Sowohl Sichtweisen als auch politische, geistige und ethische Strömungen waren in ihrem Kontext dafür verantwortlich.

Mit dem neuen Klassifizierungssystem speziell für Kinder und Jugendliche (ICF-CY) durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rückte nach 2013 die Sicht von einer defizitären hin zu einer stärker Ressourcen orientierten Sichtweise und weg von einem „einseitigen Begründungszusammenhang von Behinderung, der seinen Ursprung in einer medizinischen Schädigung findet“ (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S.34), immer mehr in den Vordergrund. Stöppler (2017, S.18) macht auf den stigmatisierenden Einfluss des Begriffes aufmerksam und begründet die Schwierigkeit einer klaren Definition primär damit, dass es „die geistige Behinderung“ so nicht gibt. Immer zeichnet sich dieser Personenkreis durch eine enorme Heterogenität und Vielfalt aus (ebd.), den es zu berücksichtigen gilt. Im sonderpädagogischen Kontext versteht man unter dem Begriff geistige Behinderung bezüglich des schulischen Lernens: „erheblich unter der altersgemässen Erwartungsnorm liegende Lernverhaltensweisen und Lernmöglichkeiten“ (Meyer, 2003, S.23). Im Vorschulbereich gelten grundsätzlich „weniger statische, unumstössliche Bezeichnungen“ (ebd.).

2.2.2. Zum Begriff „Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“ (FgE)

Seit jeher wird um Begriffe für oder gegen etwas gerungen. Geht es um Zuschreibungen, zeigen sich die Sichtweisen der jeweiligen Kultur und der Lebensweise ihrer Menschen am deutlichsten. Heute verschwindet der Begriff „geistige Behinderung“ immer mehr. Man spricht von Inklusion und Integration. Im pädagogischen Kontext rückt auch der Begriff Lernbehinderung immer mehr in den Hintergrund. Dieser hatte im deutschsprachigen Raum Kinder mit erschwertem Lernen von der Gruppe geistig behinderter Kinder unterschieden.

Heute weist erst das sogenannte „Doppelkriterium“ eine geistige Behinderung aus. Dabei wird vorausgesetzt, dass Abweichungen im kognitiven Bereich nachweislich vorhanden sein müssen. Gleichberechtigt kommt aber sozial-adaptiven Fähigkeiten wie beispielsweise der Perspektivenübernahme, dem Umgang in Konfliktsituationen oder der Abstimmung eigener Motivationen mit denen der anderen Bedeutung zu. Sprachverständnis und Sprachproduktion, zuzüglich lebenspraktischer Fähigkeiten sind weitere Voraussetzungen dafür, sich überhaupt altersentsprechend entwickeln zu können.

Auf diesem Hintergrund ist der Begriff „Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“ als pädagogische Sichtweise auf den Begriff der geistigen Behinderung zu verstehen. Er zeigt den Förderbedarf eines Kindes, welches im gewöhnlichen Unterricht und mit den üblichen Unterrichtsmethoden nicht zielführend zu begleiten ist. Es braucht alternative Aneignungsmöglichkeiten und einen altersentsprechenden Zugang als Basis des Lernens sowohl für die integrativen als auch für die separativen Schulungsmöglichkeiten. (vgl. Mohr, 2019, S. 9 - 32).

In der folgenden Arbeit wird der Begriff Förderbereich geistige Entwicklung durch das offizielle Kürzel FgE ersetzt.

2.2.3. Entwicklungsbesonderheiten und belastende Verhaltensformen

Dass Wechselwirkungen darüber entscheiden, wie sich Verhalten äußert, erstaunt nicht. Senckel (2003) nennt diesbezüglich die Tatsache eines möglichen Entwicklungsstillstandes einzelner Lernbereiche im Vergleich zu Kindern mit durchschnittlichen Lernentwicklungen. Andererseits zeigen sich auch häufig heterogene Profile, mit Ausschlägen in den unterschiedlichen Entwicklungsbereichen. (vgl. S.81). Sarimski (2001) erklärt Entwicklungsdiskrepanzen auf der Grundlage eines Entwicklungspsychopathologischen Modells und nennt dabei gleich mehrere Bezugsebenen, die miteinander in Verbindung stehen. Betrachtet man den psychologischen Aspekt, stehen Handlungsmuster im Zentrum, welche aufgrund körperlicher Einschränkungen wie bspw. einer Verlangsamung der Entwicklung oder einer Verarbeitungsstörung nicht altersentsprechend ausgeführt werden können. Dies kann zu problematischem Verhalten jeglicher Ausprägung führen. Gleichzeitig führt abweichendes Verhalten schnell zu Zuschreibungen und Aussonderung. Damit wird die sozialpsychologische Ebene angesprochen. Dadurch, dass ein Kind von den anderen abgelehnt wird, bezieht es sich auch nicht auf sie und macht weniger Erfahrungen mit gleichaltrigen Kindern. Das Selbstwertgefühl leidet und das Interesse am Lernen

sinkt, da dem Kind wenig Anreize zur Verfügung stehen. Und obwohl sich die Entwicklung kognitiv-entwicklungsverzögerter Kinder im Prinzip gleich entwickelt wie bei durchschnittlich begabten Lernenden, bringen Schwierigkeiten im Bereich der Zuordnung, des Verstehens und des Kombinierens grosse Herausforderungen mit sich. Tempo und Ergebnis heben sich von einem durchschnittlichen Leistungsniveau deutlich ab, was die Psyche Betroffener erneut belastet und vielfältige Reaktionen auslösen kann. Ständige Neuanspassungen sind notwendig, möchte man belastende Verhaltensweisen minimieren und durch positive Unterstützung beeinflussen. Kurz gefasst handelt es sich um Entwicklungsbesonderheiten und belastende Verhaltensformen, welche sich, beeinflusst durch biologische Disposition in Wechselwirkung mit kognitiver Reifungsverlangsamung, möglicher Erziehungsfehler oder ungünstiger Lernerfahrungen, genauso aber auch durch unzureichende Abstimmung der Umwelt auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes abbilden (ebd., vgl. S. 43 - 47).

2.2.4. Persönliche Gedanken

Mit dem Doppelkriterium wird in der Gegenwart dem adaptiven Funktionsniveau im Verhältnis zum Intelligenzkriterium mehr und verstärkt Rechnung getragen. Anpassungsverhalten und kognitive Möglichkeiten sind aber im Kleinkindalter fast nicht voneinander zu unterscheiden. Dies erklärt ein Stück weit die oftmals vorsichtig formulierten Diagnosen in Abklärungsberichten. Elternbefragung und gezielte Beobachtung im Unterricht erweisen sich als unverzichtbares Mittel zur ergänzenden Informationsbeschaffung, möchte man Kinder im Förderbereich geistige Entwicklung fachlich breit abgestützt begleiten.

2.3. Spiel unter erschwerten Bedingungen

2.3.1. Beeinträchtigung in der Wahrnehmungsverarbeitung

Was beim kleinen Kind mit der Verarbeitung von Wahrnehmungsreizen beginnt, setzt sich in der weiteren Entwicklung darin fort, diese einzuordnen und angemessen darauf zu reagieren. Werden Reize nicht mit der Umwelt abgestimmt wird es schwierig, Abläufe zu verstehen, diese zu speichern oder etwas daraus selbständig abzuleiten. Die Gefahr, in Gewohnheiten zu verharren, ist dementsprechend gross. (Senckel, 2003, S.84; Sarimski, 2001, S.73). Handlungsabläufe müssen durch Wiederholung verinnerlicht werden (Bunk, 2012, S.39). Zudem beeinträchtigen mögliche Hirnschädigungen die Steuerung von Aufmerksamkeit, und mitverantwortliche Sinnesbeeinträchtigungen erschweren die Reizverarbeitung. Dem Kind erschliesst sich in der Folge wenig Sinn in seinem Tun (ebd. S.159 - 164). Sinnliche Erfahrungen werden nicht in Zusammenhang gebracht und können nicht als Voraussetzungen für kognitives Lernen genutzt werden. (Zimmer, 2014, S. 78 - 83).

2.3.2. Eingeschränkte kognitive Leistungsfähigkeit

„Kognition ist ein Sammelbegriff für alle Prozesse und Strukturen, die mit dem Wahrnehmen, Denken und Erkennen zusammenhängen“ (Gröschke, 2005, S.265). „Die Ausdifferenzierung der Spielformen“ (Schroer et al., 2016) verläuft verlangsamt und bedingt längere Phasen in einzelnen Entwicklungsstadien. Sensomotorisches Erkunden bleibt begleitendes Element der Exploration. Einfache Handlungsmuster werden in Spielhandlungen sichtbar und können durch Wiederholung gefestigt werden. Die Übertragung auf andere Situationen gelingt dabei selten und vorwiegend in konkret-praktischen Zusammenhängen. Handlungen werden verzögert nachgeahmt. Sie bleiben beim Kind selbst, seiner Person und seinem Erleben. Solche „brüchig erworbenen Spielhandlungen“ können vom Kind nicht sicher abgerufen werden. Intrinsische Motivation, Neugierde und Eigeninitiative fehlen. Möglichkeiten werden nicht genug ausgelotet und Lernen geschieht selten bewusst, sondern eher nebenbei. Erfolge werden nicht als solche erkannt. Eigene Vorstellungen können nicht umgesetzt werden. So stellt der Umgang mit Frustration und Flexibilität eine grosse Herausforderung in der Begleitung dar (ebd. S. 128-134).

2.3.3. Sozial-emotionale Beeinträchtigungen und Spielhemmung

Defizite im sozial-emotionalen Bereich äussern sich in fehlender Selbstkontrolle, unbedingter Selbstbehauptung, erschwerter Perspektivenübernahme und problematischen Sozialkontakten. Frühe Eltern-Kind-Spiele bauen ein soziales Hin und Her, den sicheren Halt gefühlsmässiger Interaktionen und erste Strategien zu Konfliktlösungen auf und helfen mit, die Regelhaftigkeit eines Spiels überhaupt zu erkennen. Fehlen diese Erfahrungen, ist die emotionale Selbstregulation erschwert. Das Kind kann den Erwartungen anderer nicht entsprechen. Schlüsselreize werden nicht erkannt und Konsequenzen des eigenen Tuns können nicht eingeschätzt werden (Sarimski, 2001, S.75 - 76 / S.184). Eine mögliche zusätzliche Angstthematik, sei dies auf körperlicher, geistiger oder kognitiver Ebene, sollte in diesem Zusammenhang nicht unterschätzt werden (Schroer et al., 2016, S.140). Spielhemmung als Ausdruck inneren Bilderreichtums bei gleichzeitiger Schwierigkeit, sich äusserlich in eine Handlung einzubringen, stellt nach Renner (2012, S.230 - 31) das Hauptproblem blockierten Spielverhaltens dar. „Emotion und Motivation gehören im seelischen Leben einer Person aufs engste zusammen“ (Gröschke, 2005, S.262).

2.3.4. Sprachentwicklungsstörungen

Fehlt sprachliche Mitteilung im Spiel, ist von Seiten der Begleitperson Beobachtung von Verhalten, Vorlieben und Interessen notwendig, da sich die Dynamik der Spielhandlungen stetig verändert und eine häufige Ich-Zentrierung einzelne Spielformen verunmöglicht (Renner, 2012, S.243 - 44). Sprache und Spiel sind in der Entwicklung eng miteinander verbunden. Blickkontakt und Triangulation sind dabei zentral wichtig, da ohne sie wenig Anlass besteht, gemeinsame

Erlebnisse zu teilen (Bürki, 2008, S.11 - 12). Um Sprache anzubahnen, sollte innerhalb von Spielhandlungen auf vielfältige Ausdrucksmittel gesetzt werden, möchte man Teilhabe ermöglichen. Bedürfnisse und Wünsche sprachbehinderter Kinder werden oft missverstanden, was Misserfolgsgefühle noch verstärkt. Sind Themen nicht klar, kommt es aufgrund von stereotypen Verhaltens- oder Sprachmustern zu Missverständnissen. Gleichzeitig wird Sprache weniger variationsreich eingesetzt, und Abbrüche innerhalb von Spielhandlungen nehmen zu (Sarimski, 2001, S.81 - 86, Schroer et al., 2016, S.125 - 128). Sprachbarrieren erschweren den Spielfluss und beeinflussen die Dynamik des gemeinsamen Tuns. (Goetze, 2002, S.411).

2.3.5. Motorische Beeinträchtigungen

„Kinder brauchen eine vielfältige körperliche und motorische Stimulation“, so Hauser (2016, S.92). Die Gefahr, dass gewisse Spielhandlungen gemieden werden, wenn Kinder im Bereich motorischer Funktionen an ihre Grenzen stossen, ist gross. Es zeigt sich ein Störungsbewusstsein, das entsprechende Handlungen meidet und unnötiges Bitten um Hilfe zur Gewohnheit werden lässt (Schroer et al., 2016, S.117). Die Selbständigkeitsentwicklung zeigt sich laut Zimmer (2014, S. 83 - 84) über das Bewegungsverhalten des Kindes. Vielfältige Einzelleistungen, die aufgrund komplexer Hirnleistung vernetzt werden, sind notwendig, um überhaupt zu komplexen Bewegungsabläufen zu kommen (ebd.). Im Rahmen feinmotorischer Beeinträchtigungen kommt es zu Problemen mit beweglichen, kleinen Spielteilen. Einerseits durch die Handhabung selbst, andererseits durch mangelnde innere Repräsentationen eines möglichen Zielgegenstandes (Schroer et al., 2016, S.118).

2.3.6. Autismus-Spektrum-Störung

Weniger häufige soziale Interaktionen, Schwierigkeiten, sich auf ein Gegenüber zu beziehen und Situationen zu deuten, führen dazu, dass gemeinsames Spiel tendenziell gemieden wird (Sarimski, 2001, S.73 - 74). Ein breites und individuelles Verhaltensspektrum betroffener Kinder macht eine genaue Diagnostik unumgänglich. Dingen wird mehr Beachtung als Menschen entgegengebracht, was im Bereich Spiel schnell zu Konflikten führen kann. Wird der eigene Blick nicht auf etwas Gemeinsames gerichtet, Veränderung mit Angst begegnet, Körperkontakt vermieden und der Fokus ausschliesslich auf eigene Interessen gelegt, sind dem gemeinsamen Spiel Grenzen gesetzt. Die Spielabsichten anderer werden schlecht erkannt und können mit eigenen Empfindungen nicht in Übereinstimmung gebracht werden. Gegenstände werden nicht umfunktioniert, was den Symbolgehalt im So-tun-als-ob verhindert, und Bedeutungen sozialer Handlungen bleiben betroffenen Kindern im Verständnis oft unklar (Bunk, 2012, S.58 - 63 / Sarimski, 2001, S. 53 / Schroer et al. 2016, S.134 - 138).

2.3.7. Sprunghaftigkeit und mangelnde Aufmerksamkeit

Nach Renner (2012) zeigen sich genannte Verhaltensweisen innerhalb sowie ausserhalb des Spiels, sind aber grundsätzlich in Gruppensituationen stärker zu beobachten und verringern sich im ungestörten Einzelspiel. Regeln werden schlecht akzeptiert. Eine Entwicklung abzuwarten gelingt nicht. So schießen Kinder über das Ziel hinaus und haben Mühe, die Spielentwicklung mitzuverfolgen. Dies verunmöglicht eine entspannte Interaktion, da gleichzeitig Probleme im Einhalten von Abläufen auftreten. Gemeinsame Abmachungen zeigen sich als zu grosser Unsicherheitsfaktor oder werden sofort wieder vergessen. Jegliche Reize lenken ab und erschweren zusätzlich das Folgen einer gemeinsamen Tätigkeit (vgl. ebd. S.234 - 236).

2.4. Persönliche Zusammenfassung zur theoretischen Erarbeitung

Innerhalb des grossen Fachgebietes Spiel muss jederzeit klar sein, was genau auf welcher Grundlage und unter Berücksichtigung welcher Aspekte aktuell beobachtet und unterstützt wird. Das Spiel selbst, als struktur- und ordnungsbildende Kraft, hilft dem Lernen des Kindes und wirkt, professionell begleitet, entwicklungsfördernd. Gelingt es, kindlichem Spiel genügend Raum für intrinsische Motivation zu schenken, unterstützt man gleichsam das Selbstkonzept des Kindes. Im Kontext FgE führen primär Schwierigkeiten in den Bereichen Sozialverhalten, Handlungsplanung, Lernverhalten und Sprache zu erhöhtem persönlichen Unterstützungsbedarf der Kinder. Dabei versteht sich die Formulierung „Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“ als pädagogische Sichtweise auf den Begriff der geistigen Behinderung. Dabei sollte eine klar Ressourcen orientierte Haltung dem Kind gegenüber Grundlage und Ausgangspunkt jeder angestrebten Förderung sein.

Die Einordnung und Verarbeitung unterschiedlicher Wahrnehmungsbereiche ist dabei Grundlage gelingender Tätigkeit im Spiel. Zeigen sich im einen oder anderen Wahrnehmungsbereich Probleme, hat dies Auswirkungen auf alle weiterführenden Handlungen und insbesondere auch auf das sozio-emotionale Befinden. Fehlende Selbststeuerung und Perspektivenübernahme sowie gefühlsmässige Defizite erschweren das tägliche Miteinander dann zusätzlich. Lernen geschieht selten bewusst, eigene Ideen können nicht selbstständig umgesetzt werden, und Sprache und Bewegung sind oft mitbetroffen. Dies wiederum begünstigt eine Vermeidungshaltung und führt zu unnötigen Missverständnissen innerhalb des Spiels.

2.5. Persönliche Zusammenfassung mit Blick auf die Praxis

Entscheidend ist der eigene Standpunkt, von dem aus eine Situation beobachtet und kindliches Handeln im Spiel beurteilt wird. Im Idealfall wird nicht einseitig, sondern von allen möglichen Seiten her auf die Art und Weise geschaut, wie sich ein Kind im Spiel verhält. Da Beobachtung immer nur eine subjektive Aussensicht darstellt und ein junges Kind nicht reflektierend, sondern

führend und verarbeitend spielt, ist eine differenzierte Betrachtungsweise für ein umfassendes Verständnis unerlässlich. Spiel braucht Zeit, ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig und kann nicht erzwungen werden. Dabei sollte auf eine harmonische Unterrichtsgestaltung geachtet werden, bei der unnötige Unterbrechungen möglichst vermieden werden. Wiederholung, Ritual und Verlässlichkeit gewährleisten, dass Sicherheit erfahren wird und dabei durch stetiges Wiederholen Fertigkeiten geübt werden können. Gelingt es, Zuschreibung und Aussonderung eines Kindes zu vermeiden, trägt man dazu bei, soziales Lernen auch unter erschwerten Umständen zu unterstützen. Echte Partizipation wird möglich. Dies auch, wenn die Heterogenität gross und Vielfalt ausgeprägt vorhanden sind.

Reize zu verarbeiten, um diese immer besser in die eigene Handlungsplanung miteinbeziehen zu können, gehört zum täglichen Lernen eines Kindergartenkindes. Dies gelingt am besten, wenn gelernte Abläufe regelmässig wiederholt und abgesichert werden. Hier bietet das lustbetonte, begleitete Spiel eine geeignete Möglichkeit, den motivierenden Aspekt des Übens und Wiederholens aktiv miteinzubeziehen. Das Übertragen von Gelerntem in ähnliche Situationen hingegen gelingt selten spontan. Aus diesem Grund müssen pädagogische Interventionen für die Kinder gezielt geplant, bedeutsam gestaltet oder im Nachhinein und aufgrund gezielter Beobachtung nachgeliefert werden. Grösstmögliche eigene Selbstständigkeit bleibt dabei in jeder Hinsicht oberstes Ziel und dies in allen wesentlichen Bildungsbereichen.

3. Die eigene Rolle in der Spielbegleitung

In der Spielbegleitung ist es notwendig, sich immer wieder bewusst zu werden, wo man mit seinen Bemühungen, der eigenen Reflexion oder einer gerade umgesetzten Idee steht. Diese Bewusstheit wiederum hat mit den eigenen inneren Werten zu tun.

Das 3. Kapitel trägt diesem Umstand Rechnung und beschäftigt sich mit folgenden reflektierenden Inhalten der heilpädagogischen Lehrperson in Bezug auf die Spielbegleitung von Kindern im FgE: Orientierung (3.1.), Verhalten (3.2.) und Beobachtung (3.3.).

Persönliche Gedanken der Autorin (3.1.1. / 3.2.1. und 3.3.1.) beleuchten dabei Aspekte in Bezug auf die eigene Berufspraxis.

3.1. Orientierung

Unter dem Aspekt der Orientierung wird nach möglichen Wegen in der Spielbegleitung gesucht. Bunk (2012, S.94) nennt als einen möglichen Orientierungspunkt die „Selbstverwirklichung in sozialer Gemeinschaft“ und spricht damit den individualisierenden und gleichzeitig partizipativen

Gedanken an. Indem dem Kind als Einzelwesen Rechnung getragen wird, kann es mit seinen Möglichkeiten einen Beitrag an die Gemeinschaft leisten (ebd.). Für Heimlich (2015, S.202) steht das Prinzip der Akzeptanz an zentraler Stelle. Dem Kind sollte in einem dialektischen Hin und Her und mit grosser Flexibilität begegnet werden. Unstete, sprunghafte Spielinhalte sind auszuhalten, will man dem Kind die Chance auf eigene Interessengebiete, Vorlieben oder Bedürfnisse bei der Verarbeitung und dem persönlichen Lernen zugestehen (ebd.). Eigenschaften wie Toleranz, Bescheidenheit, Vertrauen, Humor und Gelassenheit sind nach Bunk (S.95)

Grundvoraussetzungen im Charakter der Begleitperson, um wirkliche Entwicklung auf beiden Seiten zuzulassen. Ganz im Sinne von Kobi, wenn er sagt: „Verstehen gründet im gemeinsamen Erleben“ (1993, S.60). Multidimensionalität als ein „sich Bemühen um Ganzheitlichkeit“ (Renner, 2008, S.207) versucht, unterschiedliche Wesensanteile eines Kindes in seinen Spielhandlungen zu suchen, zu finden und darauf zu antworten. Einerseits, so Bunk, (2012, S.95) gilt es, der persönlichen Ausgestaltung des Kindes Raum zu geben, andererseits können neue Fähigkeiten in der Zone der nächsten Entwicklung gesucht und angeregt werden. Heimlich (2015, S.202) betont die nötige strikte Abgrenzung der kindlichen Spieltätigkeit von der Förderung einzelner Aspekte des Spiels. Das eine sollte nicht mit dem anderen vermischt werden. Vielmehr gilt es, Förderung im Spiel und Förderung durch das Spiel klar voneinander zu trennen (ebd.). Bunk (2012) verweist auf die nötige Balance zwischen Stabilität und Instabilität und zwischen Bekanntem und Neuem, damit Förderung im Spiel gelingen kann. Dabei sollten Bemühungen des Kindes gewürdigt und Erfolge hervorgehoben werden, damit Eigenaktivität angeregt und das Selbstwertgefühl gestärkt wird (S.98 - 99).

3.1.1. Persönliche Gedanken

In der professionellen Begleitung sehr junger Kinder ist es nicht möglich, Betreuungserfordernisse einerseits und die Rolle als Lehrperson andererseits klar zu trennen. Die beiden Bereiche bedingen und ergänzen sich gegenseitig. Nach Krenz (2014) erschliesst sich einem bereits im Wort „Be-treu-ungsauftrag“ eine erweiterte Definition zur eigentlichen Aufgabe einer Lehrperson: Man hat treu zu sein. Und zwar in jenen Momenten und mit zurückhaltender Vorsicht, wenn die Kinder unser Zutun brauchen, um sich weiterentwickeln zu können oder Situationen durchzustehen üben. Versprechen müssen gehalten, der Erwachsene als echter Begleiter wahrgenommen werden (vgl. S.31). Vertieft präzisiert Krenz dies wie folgt: „Wenn das Wort „therapeutisch“ im Sinne einer genauen Übersetzung aus dem Griechischen mit „dienlich“ angenommen wird und im Sinne einer Fortführung gesagt würde, die Arbeit habe „der Entwicklung von Kindern dienlich zu sein“, dann trifft das Wort therapeutisch absolut exakt zu“ (vgl. S.74). Erweitert man für Kinder im FgE den Gedanken des freien Spiels auf dieser Grundlage, so lohnt es, sich darüber Gedanken zu machen, wo eine dienende Haltung im begleitenden und ebenso im zielorientierten Lernen ihren Platz finden kann.

3.2. Verhalten

Unter dem Aspekt Verhalten werden Charaktereigenschaften der Begleitperson gesucht, welche die Entwicklung eines Kindes unterstützen. Empathie, Kongruenz und Akzeptanz sind laut Goetze (2002, S.180) drei typische Merkmale für therapeutisches Begleiten. Alle drei genannten Eigenschaften finden sich auch im heilpädagogischen Alltag wieder, wo „konzentriertes Interesse“ (Köhn, 2002, S.334) dafür verantwortlich ist, sich ganz im Hier und Jetzt auf das Kind und seine Situation einzulassen, Situationsvariablen mit zu berücksichtigen und sich selber gut zu beobachten (ebd.). Innehalten und Verweilen können entsprechen Fähigkeiten der Empfänglichkeit (von Oy & Sagi, 2011, S.79) welche „eine besondere Form intuitiven, sozial-kommunikativen und verstehensorientierten Handelns ist“ (ebd. S.83). Reflektieren heisst, Situationen einzuschätzen und sich anderen gegenüber als verlässlich erweisen (Köhn, S.347-348). Persönliche Sicherheit und Ruhe (ebd. S.353) kann „Verhalten ernst nehmen, auch wenn man es nicht versteht“ (Largo, 2018, S.254). Dazu ist es notwendig, bei sich zu sein, und mit „einfühler Distanz“ (Köhn, S.362) das Geschehen zu begleiten, möchte man sich gleichzeitig ...“in die Gefühlswelt des Kindes versetzen“ (Köhn, S.379). „Beständigkeit“ (Largo, 2018, S.256), „Verhaltenskonsistenz“ (Köhn, S. 394 - 405) und ...„eine klare Haltung [und] eindeutige Position“...(von Oy und Sagi, S.79) beschreiben Aspekte konsequenter und verlässlicher Charakters, welche im pädagogischen Alltag immer wieder hart auf die Probe gestellt werden.

3.2.1. Persönliche Gedanken

Bezogen auf die direkte Interaktion mit einem Kind können vorausgegangene Themen nachvollzogen werden. Werden Situationen unübersichtlich oder agieren mehrere Personen gleichzeitig, braucht es zusätzliche Strategien. Gemeinsamer Unterricht bedingt erweiterte geeignete Reflexions- und Beobachtungsmöglichkeiten. Dabei können offene Fragen helfen. Werden Fähigkeiten, Vorlieben und Bedürfnissen der Kinder ernst genommen? Finden Dialoge statt und wenn ja, sind sie wertschätzend? Welche Rolle spielt dabei die eigene Gelassenheit? Können sinnvolle Schritte geplant werden, damit Erfolge möglich sind? Gelingt es, Spass und Wiederholung als zusammengehörig zu erkennen? Gibt es genügend Raum für selbstgewählte Eigenaktivität? Bezogen auf das Modell „Merkmale des Spiels“ (Abb. 1 oben Seite 15) zeigen sich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, möchte man eigene Intentionen einer kritischen Prüfung unterziehen, lange bevor man handelt. Geht es im aktuellen Spiel um die Auseinandersetzung mit Emotionalität oder eher um eine Aktivierung? Wird eine soziale Rolle eingeübt oder Fairness geübt? Findet eine Handlung im Spiel freiwillig statt oder geht es darum, eine neue, übergeordnete Ordnung zu verstehen? Anhand solcher Fragen wird klar: es ist zwingend notwendig zu wissen, was, wie, warum so gerade abläuft. Wo liegt die pädagogische Zielrichtung für ein einzelnes Kind und wie möchte diese angegangen werden? An diesem Punkt kommt die Beobachtung ins Spiel.

3.3. Beobachtung

Unter den Aspekt der Beobachtung fallen unterschiedliche Möglichkeiten der Spieldiagnostik, also Methoden. Gleichzeitig angesprochen ist die Ebene der Interaktion, der Begegnung und der Beeinflussung durch die begleitende Person. Diese sogenannte Doppelrolle stellt eine grosse Herausforderung dar und zeigt sich in der Literatur exemplarisch durch völlig unterschiedliche Gewichtung möglicher Beobachtungsgrundlagen. So sieht Heimlich (2015, S.231) die Spielbeobachtung an sich bereits als eine spielpädagogische Kompetenz und ergänzt, dass die „Nähe zum Geschehen“, für die beobachtende Person unabdingbar und das Einfühlungsvermögen des Pädagogen eine zusätzliche Qualität in der Beurteilung darstelle (ebd. S.232). Von Oy & Sagi (2011) äussern sich folgendermassen: „In seiner dialogischen Funktion weist das Spiel zwei Hauptrichtungen auf: die entwicklungspsychologische Spieldiagnostik im gelenkten Spiel, um das Spielentwicklungsniveau zu ermitteln, und die spieltherapeutisch orientierte Spieldiagnostik im freien Spiel, um die emotionale Befindlichkeit und die Lebensthemen zu entschlüsseln“ (vgl. S. 443). Köhn (2002, S.181/182) formuliert seinerseits Fragen, welche Ausgangspunkt von Beobachtungen im Rahmen des freien Spiels sein können. Diese sollten allerdings objektiv, offen, genau, gleichwertig und möglichst vollständig aufgeführt werden. Auch Bunk (2012, S.87) fordert, dass Spielbeobachtung zielgerichtet, differenziert und objektiv sein sollte, ergänzt aber gleichzeitig: „Die Spielbeobachtung ist eine aktive und einfühlsame Auseinandersetzung mit einer Spielsituation und den beteiligten Personen“ (ebd. S.88). Renner (2008, S.221) fordert Hypothesen als Beobachtungsgrundlage, und Weiss (2010, S.52) unterstreicht die Wichtigkeit systemischer Gesichtspunkte. Für Köhn (2002, S.182) liegt der Vorteil der Beobachtung kindlichen Verhaltens im Spiel, in der Spontaneität des Handelns, im Erkennen relativ unverfälschter Motivationen und im Aufdecken von Persönlichkeitsproblemen, Konflikten und Ängsten. Dabei dient die Diagnostik der Spielfähigkeit und der Spielumwelt als Ausgangspunkt, um Spieltätigkeiten, Spielsituationen und Spielprojekte zu planen und durchzuführen (ebd. S.85). Schroer et al. (2016, S.111) zeigen auf, dass Beobachtung und Einschätzung in einem ersten Schritt vor, später dann aber zusammen mit pädagogischem Handeln einhergehen sollten. „Repräsentativen Besonderheiten“ (Schroer et al. 2011, S.114) muss Beachtung geschenkt werden, sollte in einem zweiten Schritt allerdings mit Kriterien aus dem Diagnosebild des Kindes abgeglichen werden, um negative Zuschreibungen zu vermeiden (ebd.).

3.3.1. Persönliche Gedanken

„Wenn ein Kind nicht spielt, ist es höchste Zeit, etwas zu unternehmen“ (Köhn, 2002, S.180). Diese Formulierung fokussiert auf den ersten Blick den Aspekt des Handelns. Aus dem systemischen Beratungsansatz, genauer dem 4-Stufen-Modell von S.Radatz (2018, S.108), kennt man die Aussage, bei Veränderungsthemen nach dem Bewahrenswerten und bei Tendenz zum Bewahren eher nach möglichen Veränderungsansätzen zu fragen. Übertragen auf die Situation der Spielbegleitung würde dies also heissen: Intensiv beobachten, wenn man etwas verändern

möchte, und bewusst handeln, damit man gezielt beobachten kann. Beide Ansätze vereinen die Bereitschaft, etwas zu unternehmen, verhindern gleichzeitig aber ungerichteten Aktionismus oder ein vorzeitiges Aufgeben von Bemühungen und eine daraus folgende Resignation. In einer Zeit gewünschter schneller Resultate ist die Gefahr gross, der ruhigen Beobachtung zu wenig Beachtung zu schenken. Dies aber verhindert, Beweggründe zu erkennen und mögliche Alternativen ins Spiel zu bringen. Begleitung hat immer etwas mit einem selber zu tun. Wie weit öffne ich mich, wie weit bin ich bereit, Andersartigkeit zu respektieren, zu akzeptieren und mich neugierig und offen zu verhalten. Wie gehe ich mit offenen Fragen um, inwiefern bin ich bereit, Missstände auszuhalten und Geschehen zu beobachten, ohne sofort verändernd einzugreifen. Vermutlich hilft hier die offene Leere, um Tiefgründiges überhaupt zu erahnen und relevante Themen für das Kind gezielt zu erweitern. Synchronisation als Möglichkeit, sich auf das Wesen des anderen einzulassen. Dies gelingt mit dem Übernehmen der Verantwortung für den gemeinsamen Prozess, der Bereitschaft zur ständigen Reflexion und unter Einhaltung der nötigen professionellen Distanz. Köhn beschreibt in diesem Zusammenhang und gegründet auf dem Gedankengut von Paul Moor den Begriff des „inneren Haltes“ (S.282), der immer dann begleitend und von aussen her nötig wird, wenn sich beim Kind der eigene Wille noch nicht oder zu wenig ausgebildet hat.

4. Entwicklungsförderung in der Spielbegleitung

Hinsichtlich der Begleitung von Kindern im Spiel wird in Kapitel 4 für den beruflichen Kontext im Bereich FgE über folgende Themen nachgedacht: Welche beziehungsgestaltenden Grundlagen bieten sich für diese Arbeit an und sollten berücksichtigt werden (4.1.)? Welche Rolle spielen dabei die Wahrnehmungsprozesse (4.2.)? Welche spezielle Bedeutung kommt dem gemeinsamen Spiel im heilpädagogischen Kontext zu und was kann daraus abgeleitet werden (4.3.)? Wie werden passende Wege und Möglichkeiten für die Unterstützung gesucht (4.4.)? Gibt es besondere Massnahmen, die es umzusetzen gilt (4.5.)? Welche Gestaltungselemente eignen sich für die Spielbegleitung im FgE (4.6.)? Was fokussiert die Autorin für ihre persönliche Praxis (4.7.), und wie lassen sich diese Erkenntnisse zusammenfassen (4.8.)? Nach den ersten vier Kapiteln wird eine Zwischenbilanz gezogen und das ursprünglich geplante Vorgehen unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse leicht angepasst (4.9.).

4.1. Beziehungsgestaltende Grundlagen

Köhn (2012) legt den Fokus auf das Wozu und nicht auf das Warum, wenn es um die Frage der Berufung, des Berufes und der Begleitung uns anvertrauter Menschen geht. Diese Frage weitet er

aus auf den zu begleitenden Menschen selbst, hier das Kind. Wozu sollte es etwas Bestimmtes tun? Wo liegen seine Bedürfnisse, seine Stärken, seine Interessen, und wohin könnte sein Weg mithilfe dieser Fähigkeiten führen? Nähert man sich der Frage der Spielbegleitung auf diese Weise, wird die eigene Sicht erweitert. Gewohnte Denkschemen werden durchbrochen, und der Blick richtet sich stärker auf rechtliche und ethische Aspekte des Kind-seins. So präzisiert Köhn weiter: [...] „ein heilpädagogisches Ziel kann nur dort wirksam werden, wo es aufgenommen wurde in das eigene Wollen und zum eigenen Wertziel geworden ist“ (vgl. S. 278 - 280). Oder in den folgenden Worten von Schroer et al. (2011): „Der Aufbau einer tragfähigen Beziehung und die Beziehungsgestaltung sind der Kern heilpädagogischen Handelns“ (S.73). Dieses Handeln wird mit Hilfe sinnvoller Orientierungssysteme, der Echtheit der Begleitperson, offener und spontaner Begegnung, dem Einhalten klarer Regeln (Köhn, S. 80 - 81) sowie dem nötigen Zumuten und Herausfordern (Köhn, S. 97) unterstützt. Und so könnte ganz grundlegend gesagt werden: „Das Bindeglied zwischen Pädagogik und Therapie in der Heilpädagogik ist die heilpädagogische Beziehung“ (ebd. S. 127).

Oder in anderen Worten:

- Wer bist du?
- Wer bin ich?
- Wer bist du für mich?
- Wer bin ich für dich?
- Wer können wir füreinander sein?
- Was können wir wo, wann, wie miteinander tun,
um dein Leben für dich und mit anderen
sinnvoll zu gestalten?

Abb. 2

4.2. Wahrnehmungsprozesse in der Spielbegleitung

„Die Einfühlung“ (Senckel 2003, S.144) sollte den Lebenskontext des Kindes immer mitberücksichtigen und „den heilpädagogischen Grundsatz der Ganzheitlichkeit“ (Schroer et al., 2016, S.59) in die spielbegleitenden Überlegungen miteinbeziehen. Wahre Ressourcen eines Kindes findet man oft erst auf den zweiten, wahrnehmenden Blick (Renner, 2008, S. 242). So gesehen wirken Spielgeschehen und Entwicklungsangebote in Wechselwirkung mit den involvierten Personen in einem ganzheitlichen Prozess, welcher auf das Kind einwirkt (Köhn, 2002, S. 297). Reize sollten möglichst minimiert werden, da Kinder im Gegensatz zu Erwachsenen nicht umfassend wahrnehmen, sondern Einzelaspekte stärker erleben. Die Erwartungshaltung stellt dabei eine starke Kraft dar. Dies zeigt sich im frühen kindlichen Spiel zuverlässig durch die freudige Anspannung des Kindes vor einem zu erwartenden und sich beständig wiederholenden Ereignis. Werden für das Kind Wahrnehmungen im positiven Sinne immer wieder bestätigt, findet

es zu innerer Übereinstimmung in verlässlichen Situationen. Eigene Annahmen können dadurch stabilisiert und verinnerlicht werden. Aus diesem Kontext heraus lässt sich erklären, weshalb bekanntes Verhalten und Lösungswege lange beibehalten werden, bevor Alternativen und Neues gewagt wird. Diesem Unbekannten geht oft eine Phase zwanghaften Wiederholens voraus, welches verstehende, feinfühlig und verlässliche Begleitung erfordert (vgl. ebd. S.299 - 307). Übertragung und Gegenübertragung im Spiel des Kindes gilt es zu erkennen und zu benennen, damit ungelöste Konflikte eine Geschichte bekommen können und ins eigene Empfinden integriert werden (vgl. Zollinger, 2004, S. 139 - 146). Gelingt es, das Selbstbild des Kindes im spielerischen Dialog zu erweitern, kann es schrittweise neues Verhalten erproben und immer besser starre Verhaltensweisen auflockern (Köhn, 2002, S. 315).

4.3. Heilpädagogische Bedeutung des Spiels

Das Spiel orientiert sich an der subjektiv erlebten Welt des Kindes und hilft ihm, dem eigenen Tun Bedeutung zu geben. Das Spielthema selbst wird aus den innersten Lebensthemen, Unverarbeitetem, Angst einflössendem und als faszinierend Erlebtem gestaltet. Nach Schroer et al. (2016) zeigen sich bevorzugte und häufig gewählte Spielmuster in folgenden Themen: Suchen und Finden, Geben und Nehmen, Macht und Ohnmacht, Bestrafen und Belohnen, Schutz geben oder verlieren, Vernichten und Beherrschen, Kontrolle und Desinteresse, Distanzlosigkeit und Beziehungsbruch. Bei all diesen Themen spielt die Polarität eine übergeordnete Rolle und hilft dem Kind, seine innere Welt besser zu verstehen, indem es Handlungen, Gefühle und Rollen in gut und böse einteilt (ebd. vgl. S.48). Ein Gefühl wie Angst kann nur verarbeitet werden, wenn einerseits das angstausslösende Moment immer wieder hergestellt und erlebt wird, parallel dazu aber unter Schutz und mit Begleitung die angstmachende Situation als beeinfluss- und veränderbar wahrgenommen und erlebt wird. (Krenz, 2014, S.79). In der Lernpsychologie wird dies unter dem Begriff Duplizität beschrieben und meint die Verarbeitung von Schwierigem bei gleichzeitiger Befriedigung der als persönlich wichtig empfundenen Grundbedürfnisse (ebd.). Erst durch eine tragfähige Beziehung wird es möglich, „Spiel und Entwicklungsanreize in einem mitmenschlichen Beziehungsverhältnis“ anzuregen (Köhn, 2002, S.485). Die „eigene Berufung“ schwingt bei jeder Handlung mit und entscheidet massgeblich darüber, ob und wie Begleitung im Spiel gelingen kann. Erfahrungen prägen sich dem Kind ein und bilden die Grundlage seiner Begegnungsbereitschaft (ebd., S. 278).

4.4. Massnahmen zur Ermöglichung von Spiel

Heilpädagogische Förderung [...] zeigt positive Auswirkungen auf die psychische Stabilität eines Kindes, auf seine Ressourcen und seine Resilienz (Weiss, 2010, S.45). Dabei gilt es [...] “die

einmalige Bedeutsamkeit des jeweiligen Spiels zu erfassen und zu verstehen“ (ebd. S.18). Die Änderung der eigenen Sichtweise, weg vom sichtbaren Resultat hin zu mehr Prozess, stellt nach Hauser (2016, S.41) eine wichtige Voraussetzung dar. Damit wird dem dialogischen Prinzip eine wichtige Rolle zugesprochen, es beeinflusst, sozusagen als dritter Spieler, den Entwicklungsprozess massgeblich mit. Es unterstützt sowohl das Fühlen und Denken wie auch das aktive Tun des Kindes im erweiterten Handlungsspielraum. Der Erwachsene begleitet durch emphatisches Mitschwingen und Modellieren auch kleinste Spielansätze. Dabei wird weder korrigiert noch forciert, sondern die kindliche Bemühung gespiegelt, verstärkt und aktiv aufgegriffen (ebd. vgl. S. 41 - 44). Anregung und Unterstützung im Bereich des Nachvollziehbaren hilft Kindern im FgE in ihrem Tun und Verstehen. Dabei wird vor allem der individuellen Entwicklungsförderung grosses Gewicht beigemessen (vgl. Bunk, 2012, S. 91). Heimlich (2015) nennt die Wichtigkeit von stetigem Ausbalancieren unterschiedlicher Dynamiken auf Seiten der spielbegleitenden Person. Einerseits spontane Spielimpulse des Kindes aufzunehmen und andererseits im nächsten Moment wieder passiv den Rückzug anzutreten, erfordert Fingerspitzengefühl (vgl. S. 196). So bieten sich gewisse Spielregeln an, möchte man positiv unterstützen. Bunk (2012) formuliert eine Reihe gelingender Massnahmen im Spiel wie etwa: Wecken der Neugierde und spielerische Variationen, Vorzeigen der Handhabung neuer Gegenstände, kurze und prägnante Erklärungen, Anknüpfen an Erinnerungen und Erfahrungen, Vereinfachung von Spielinhalten, Reduzieren visueller Eindrücke, Strukturieren von Material und Raum und das Einbringen von Gelassenheit (ebd. vgl. S. 42 - 43). Mogel (2008) plädiert aufgrund der kindlichen Präferenzen hinsichtlich der Spielauswahl für die Beobachtung aktueller Entwicklungsthemen und in diesem Sinne für ein daraus abgeleitetes Fokussieren auf Ergänzung oder Erweiterung des angebotenen Spielmaterials im Sinne einer Förderung in der Zone der nächsten Entwicklung (vgl. S.174 -175).

4.5. Wege und Möglichkeiten in der Spielbegleitung

„Spielförderung bezieht [...] möglichst viele Entwicklungsaspekte in die Massnahme ein und berücksichtigt die Notwendigkeit zu multisensorischen Angeboten“ (Heimlich, 2015, S. 248). Dabei ist es entscheidend, zwischen direkter und indirekter Förderung zu unterscheiden, bewusst zu akzentuieren, Spielsituationen gezielt zu planen und Sinne und Sinn sequenziell und ganzheitlich anzuregen (ebd. S. 248, Bunk, 2012, S.91, Köhn, 2002, S.167). Die unterschiedlichen Entwicklungsbereiche der ganz jungen Kinder sind, so Schroer et al. (2016) noch eng miteinander verwoben. Aus diesem Grund macht es wenig Sinn, einzelne Aspekte des Spiels isoliert zu üben. Im frühen Kindesalter sind Tätig sein und Lernen ein und dasselbe (ebd. S.57). Möglicherweise hilft es, ein Handlungsgerüst bereitzustellen, bei dem die Komplexität einer Situation zuerst vereinfacht und erst nachfolgend Schritt für Schritt erweitert wird. Laut Renner (2008) spielen die unterschiedlichen Bedürfnisse einzelner Kinder bezüglich Spiel die entscheidende Rolle für pädagogisches Handeln. Das angebotene Material, welches den Kindern zur Verfügung steht,

sollte ein möglichst breites Interessenspektrum abdecken. Auch die Unterstützung des Mitteilungs- und Kommunikationsbedürfnisses, das Erleben von Ruhe und Konzentration und die Möglichkeit für Bewegung und freie Darstellung werden als wichtig erachtet. Gleichzeitig sollte mit Spielmöglichkeiten zwischen Anspannung und Entspannung variiert werden können (vgl. S. 166 - 168). Simon & Weiss (2008, S.261) nennen aus heilpädagogisch-therapeutischer Sicht weitere wichtige Grundsätze. So sollte man möglichst leere Räume mit visuell wenig Ablenkung nutzen und die Fülle der Materialien klein halten. Sich selber übermässig als Modell zur Verfügung stellen, Handlungsalternativen exemplarisch darstellen und dem Kind auf diese Weise die Möglichkeit zur Nachahmung bieten. Auch sind die Realebene und die Spielebene klar auseinanderzuhalten und mit sprachlichen Kommentaren aus der Metaebene durchschaubar zu machen (vgl. ebd.).

4.6. Gezielte Spielförderung

„Der Begriff Förderung betont die gezielte Entwicklung von Kompetenzen, die dem Kind helfen, sich handelnd mit der materiellen und sozialen Lebenswelt (fortschreitend) auseinanderzusetzen und damit in konstruktiver Weise sich seiner selbst zu vergewissern“ (von Oy & Sagi, 2011, S.105). „Im Prozess der heilpädagogischen Förderung wird deutlich, dass sich Kinder mit geistiger Behinderung im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiterentwickeln und in kleinen Schritten ihr Spielrepertoire erweitern“ (Schroer et al., 2016, S.130). Und so dienen als Grundlage förderlicher Interaktionsweisen in erster Linie die Beobachtung der Konzentrationsrichtung und der Stand der Nachahmungsfähigkeit eines Kindes. Das Abwarten des spontanen Blickkontaktes gilt dabei als zentral wichtig. Verlangsamung und Rhythmisieren hilft dem Kind, sein Spiel immer besser zu verstehen. Über die Methode des Parallelspiels, der Etablierung von „Turn-taking“-Variationen und des Demonstrierens komplexer Handlungen kann Lernen im Spiel positiv unterstützt werden. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass von Begleiterseite her Angebote stets vereinfacht, Variationen spielerisch eingesetzt und Verhalten prägnant gespiegelt werden sollten (Sarimski, 2001, vgl. S. 57, Abb.3). In schwierigen Spielsituationen, bei groben Konflikten oder mangelndem Einbezug eines Kindes wird laut Renner (2015, S.211) direktes Handeln der Lehrperson nötig. Dabei ist es wichtig zu unterscheiden, ob es sich bezüglich des Hauptkonfliktes um Schwierigkeiten im Umgang mit Spielmitteln, Spielpartnern, Spielräumen oder der Spielzeit handelt (ebd. vgl. S. 212 -213). „Handlung im entwicklungspsychologisch-pädagogischen Verständnis meint nicht nur eine absichtsvolle Tätigkeit, sondern sie gilt auch als Motor der Weiterentwicklung von instrumentellen, emotional-sozialen und kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten“ (von Oy & Sagi, 2001, S. 183). Zusammengefasst formuliert: „Von Spielförderung sollte dann gesprochen werden, wenn Umweltbedingungen zielgerichtet so organisiert werden, dass auch Kinder [...] mit besonderen Erziehungsbedürfnissen [...] das Entwicklungspotenzial von selbstbestimmten, selbst kontrollierten und phantasievollen Tätigkeiten erschliessen können“ (Renner, S.246).

4.7. Heilpädagogische Gestaltungselemente im Spiel

Raum, Ort, Material und Ablauf dienen dazu, sich zu orientieren und wiederzufinden (Köhn, 2002). Probehandeln im Spiel hilft, Wahrnehmung und Verhalten mit dem Aussen abzugleichen. Dabei sollte das Kind zu jeder Zeit im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Nur so kann es sich als eigenaktiv und handelnd erleben und dabei mehr und mehr zu eigenständigen Entscheidungen innerhalb eines überschaubaren Rahmens finden. Die prozessbegleitende Person fungiert dabei lediglich als Helfer, kann Gefühle des Kindes spiegeln, Bedürfnisse stellvertretend formulieren, spielhandelnd verstören oder unterstützende Verhaltensweisen positiv verstärken. Lob hingegen macht vom Gegenüber abhängig und befördert Scheinsicherheiten. Klare Regeln und Grenzen sind somit Vorschlägen und Vorgaben vorzuziehen. Der neutrale Umgang mit Affektthemen und Verhaltensdurchbrüchen bleibt offenes Lernfeld, wird als Chance begriffen und bezieht sich nur auf das Verhalten, nie aber auf die Person des Kindes. Durch das aktive Mitspielen, ganz unter der Regieanweisung des Kindes, kann Veränderung stattfinden. Dies setzt allerdings voraus, dass Prozess und Handlung zu jeder Zeit veränderbar bleiben. Offenheit bleibt dabei oberste Priorität und liegt in der Verantwortung des Erwachsenen. So gilt es auf Signale zu achten, Umweltfaktoren miteinzubeziehen und weise, geschickt und wachsam Hand zu bieten. Ein Agieren aus der Metaebene heraus hilft, gleichzeitig die Rolle eines Spielers und Begleiters wahrzunehmen (ebd., vgl. S.546 - 553).

4.8. Persönliche Gedanken

Suggestiert das Wort Förderung in gewissem Masse ein nötiges aktives Handeln seitens der Lehrperson, eröffnen sich der Autorin innerhalb der bearbeiteten Literatur erweiternde Gesichtspunkte. So kann proaktives Handeln in einem ersten Schritt zugunsten genauer Beobachtung und interessierter Anteilnahme zurückgestellt werden. Erst in einem zweiten Schritt bedarf es dann pragmatischer sowie sorgfältig überdachter Interventionen. Die ehrliche und authentische Begegnung scheint oberste Priorität zu haben. Der Sinn und Zweck jeder Förderung sollte somit auf die Frage des Wozu und Wofür fokussiert werden. Konkrete Förderung hiesse damit also in erster Linie, Unnötiges wegzulassen!

Beziehung kann hier die Kraft positiver Wechselwirkungen für das Kind in eine ganzheitliche Förderung einbinden. Ein klar strukturiertes und verlässliches Umfeld ist dabei Voraussetzung, Chaos und Unklarheit zu überwinden und angstausslösende Situationen mit Hilfe zu meistern. Sicherheit und Wiederholung sind für das Kind wichtige Voraussetzungen für sein Lernen. Dabei gilt es im Begleiten junger Kinder zu bedenken, dass ganzheitlichem Erleben im Gegensatz zu isoliertem Üben stets der Vorrang gegeben werden sollte. Unterschiedliche sensorische Reize, aktive sprachliche Vernetzung sowie die Möglichkeit, eigenständig zu handeln, helfen mit, dem Kind breit abgestützte Förderung zukommen zu lassen. Durch die eigene Modellhaftigkeit kann Lernen angeregt werden. Dabei sollten Raum und Handlung überschaubar und Gegenstände für das Kind händelbar sein. Variationen von Bekanntem erweitern den Handlungsrahmen dabei

ebenso wie ein rücksichtsvoll begleitetes Anregen von Tätigkeiten in der Zone der nächsten Entwicklung. Mit kritischem Blick auf die Frage des Wozu und Warum wird den konkreten Ressourcen eines Kindes, seiner zu Verfügung stehenden Resilienz und der persönlichen Charakterstruktur Rechnung getragen. Prozess und Handlung sollten dabei aber jederzeit veränderbar bleiben.

4.9. Zwischenbilanz

Mit der Erarbeitung der ersten vier Kapitel konnte die Autorin eine breite Wissensbasis schaffen, um Antworten auf die Forschungsfrage geben zu können. Um diese Ausgangsfrage beantworten zu können, sind ihrer Meinung nach keine weiteren Zugänge nötig. Für die Ausdifferenzierung der beiden Unterfragen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch Informationen zum gemeinsamen Spielen in Gruppen und diesbezüglichen Umsetzungsmöglichkeiten innerhalb des gemeinsamen Unterrichts nötig. Was sich in der individuellen Begleitung anbietet, ist im Gruppensetting nicht unbedingt zielführend und braucht alternatives Handeln, alternative Ansichten und allenfalls eine Verlagerung der Beobachtungsschwerpunkte. So wird als nächster Schritt dem Thema Soziales Lernen Beachtung geschenkt. Kann man therapeutisches und heilpädagogisches Spielen überhaupt voneinander unterscheiden, und wenn ja, woran? Macht es allenfalls Sinn, aus dem Therapiebereich etwas in die heilpädagogische Begleitung zu übertragen? Wie kann grundsätzlich in Gruppen sinnvoll gespielt werden und wo bleibt es unverzichtbar, ganz individuell auf ein Kind einzugehen, damit seine Entwicklung gezielt unterstützt werden kann? Aus diesem Grund wird zum jetzigen Zeitpunkt die bereits verwendete Literatur ein zweites Mal quergelesen, und ganz gezielt auf die beiden Unterfragen hin fokussiert.

5. Soziales Lernen im Spiel und Gestalten gemeinsamer Spielhandlungen im Unterricht

Im 5. Kapitel wird folgenden Fragen nachgegangen: Wie überhaupt zeigt sich Soziales Lernen im Spiel und was gilt es bei Kindern im FgE dabei primär zu fördern (5.1.)? Wie gestaltet sich der Entwicklungsweg vom Symbolspiel hin zu den ersten sozialen Rollenspielen (5.2.)? Was macht dabei unterstützendes pädagogisches Handeln aus in Bezug auf die Unterstützung des Spiels selbst (5.3.1.), im Hinblick auf eine personenbezogene Begleitung (5.3.2.) und vor allem im Wissen um die Besonderheiten innerhalb der Spielentwicklung bei Kindern im FgE (5.3.3.)? Welcher Wert kommt dem sozialen Spiel innerhalb von Kleingruppen zu (5.4.), und gibt es allenfalls therapeutische Ansätze, welche im schulischen Kontext eine Hilfe sein können (5.5.)? Persönliche Gedanken der Autorin runden das Kapitel ab (5.6.).

5.1. Soziales Lernen im Spiel und Förderung der sozialen Kompetenz

Selbstkontrolle (Abwarten, Kritik akzeptieren), Selbstbehauptung, Verständnis für die Perspektive der anderen und Kooperation mit sozialen Regeln werden innerhalb des Heidelberger Kompetenzinventars (HKI) als Grundvoraussetzungen sozialer Kompetenzen genannt (in: Sarimski, 2001, S. 43). Die sozialen Interaktionen, welche von einem Kind ausgehen, spielen dabei eine zentrale Rolle (Sarimski, 2001, S.75). Diese entwickeln sich direkt aus den Eltern-Kind-Spielen im Kleinkindalter (Hauser, 2016, S. 152). Geht es um soziales Lernen unter Gleichaltrigen, müssen Impulse und eigene Bedürfnisse auch einmal zurückgestellt und die eigene Sicht auf eine gemeinsame Sache hin revidiert werden (Hauser S. 158 - 159).

Die Stärkung sozialer Kompetenzen geschieht in Bezug auf Kinder im FgE hauptsächlich in der direkten Präsenz und Begleitung von pädagogischen Begleitpersonen. Diese helfen in der direkten Bewältigung von Konflikten und im Vereinfachen von Handlungsabläufen. Sie stellen Materialien mit Aufforderungscharakter bereit und schaffen Spielsituationen, in denen Partizipation auch möglich wird (Sarimski, 2001, vgl. S.77). Neugierde und Antrieb müssen angeregt, Vertiefen und Ausloten von Möglichkeiten unterstützt werden. Erfolge gilt es für die Kinder stellvertretend zu verbalisieren und damit in die Sichtbarkeit zu bringen (Schroer et al., 2016, vgl. S.131). Denn: „Lernen vollzieht sich in der Wiederholung bestimmter Abläufe von Empfindungen, Gefühlen, Absichten, Planungen, Handlungen, die ihre Spuren immer eindeutiger vollziehen. Sie werden im Gedächtnis gespeichert und sie lassen sich rasch und eindeutig abrufen“ (Schroer, Biene-Deissler & Greving S.28).

5.2. Die Entwicklung vom Symbolspiel zum sozialen Rollenspiel

In seiner ursprünglichen Form entspricht das Symbolspiel der kindlichen Ausführung von Handlungen, die noch ausschliesslich auf sich selbst bezogen sind. Auf dem Weg hin zu einem gemeinsamen Spiel mit anderen sind weitere verschiedene Entwicklungen notwendig. So ahmt das Kind in einer ersten Phase selbst beobachtetes Tun der Erwachsenen nach, um später mit der sprachlichen Begleitung von „ich wäre jetzt...“ spielerisch ein ganz anderer zu werden. Durch diesen Vorgang kann es Geschehnisse verarbeiten, die es beeindruckt haben, und so ist Spiel mehr als „ein blosser Anpassungsvorgang“ (Pohl, vgl. S.47 - 48).

Kindliche Handlungen selbst werden erst nach und nach zu fremdbezogenem Spiel, indem Spielinhalte und längerfristig auch Gefühle auf Puppen und Stofftiere übertragen und somit stellvertretend ausgeführt werden. Dies beschreibt Bürki (2008) als Übergang zum Dezentralisieren. Erst in einem weiteren Schritt wird es möglich, selber in eine Rolle zu schlüpfen. Um alle dafür nötigen unterschiedlichen Aspekte in einem Spiel gleichzeitig berücksichtigen zu können, bedarf es einer entsprechend kognitiven Leistung (vgl. ebd., S.14 - 15 / Renner, 2008, S. 110 - 111). Auch das wichtige Element der Sprache, welches ein Aushandeln, Klarstellen und

Positionieren im Spiel überhaupt erst möglich macht, gehört zum beginnenden Rollenspiel dazu. Für eine gelungene Dekontextualisierung ist es nötig, „unabhängig vom Vorhandensein bestimmter Gegenstände“ (Bürki, S.16) so-tun-als-ob-Handlungen ausführen zu können. „Dieses Operieren mit Bedeutungen muss [...] noch in einer konkreten Situation stattfinden“...(ebd., S.16). Das Parallelspiel geht dem sozialen Rollenspiel voraus (Renner, 2008, S. 111). Diese Spielform zeichnet sich dadurch aus, dass zwei oder mehrere Kinder mit demselben Spielgegenstand, meist aber unabhängig und nicht aufeinander bezogen, spielen. Ab und zu kommt es zu einer Beobachtungsphase des anderen, wodurch mit der Zeit Elemente aus dem Spiel des Gegenübers nachgeahmt werden. So kommt es, laut Renner (vgl. S.112), „durch die gegenseitige Imitation von Handlungen [...] zu Ansätzen von koordiniertem Verhalten“. Gleichzeitig wirkt auf dieses Spiel auch die Begehrlichkeit des Gegenstandes ein, welcher unter Umständen gleichzeitig von allen Parteien gerne genutzt würde. So kommt es im Rahmen dieser Spielform nicht selten zu Konflikten, Streit und aktiven Tätlichkeiten. In diesem Fall zu sozial-emotionalen Erfahrungsebenen, welche zum vorschulischen Lernen durchaus dazugehören.

Für all dies braucht es für Kinder im FgE angeleitete Zwischenschritte, unterstützende Hilfe von aussen und eine umsichtige und genaue Erklärung, was bestimmte Handlungen oder Reaktionen bedeuten. Eine Spielidee allein genügt somit nicht zur Rollenumsetzung im gemeinsamen Spiel. Gelingendes Rollenspiel setzt im Gegenteil planende Vorausschau und ein inneres Sehen zusammenhängender Abläufe voraus. Dies gelingt innerhalb wirklichkeitsnaher Themen aus dem Alltag mit konkretem Sachbezug: Situationen aus dem täglichen Erleben, welche durch die Verarbeitung im Spiel besser eingeordnet und verstanden werden können. Um zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsame Vorstellungen teilen zu können, müssen zuerst persönliches Verstehen und eigene innere Skripte unterstützt und gestärkt werden. Denn: „die Fähigkeit zur Rollenübernahme im Spiel entwickelt sich komplementär zum Abbau des kindlichen Egozentrismus“ (Bürki, S.19). Damit ein Kind eine Rolle übernehmen kann, muss es eine Vorstellung von sich selbst haben. Ohne diese Grundvoraussetzung ist es nicht möglich, jemand anderer zu werden. Auch nicht im Spiel. Nach Renner (2008, vgl. S. 114) ist es nötig, mit der Zeit über den gemeinsamen Gegenstand und die Nachahmung im Rollenspiel hinweg zu eigenständigen Spielthemen zu finden.

5.3. Spielpädagogisches Handeln

5.3.1. Unterstützung des Spiels

Sicherheit und Wohlbefinden eines Kindes sind nach Gröschke (2002) Grundbedingungen und primäre Voraussetzung für freies Spiel (vgl. S. 147). Ein gelungener Blickkontakt seitens der Lehrperson kann dabei helfen, dem kindlichen Gegenüber bei Bedarf Unterstützung und Hilfe anzubieten, gleichzeitig aber das nötige Vertrauen in dessen eigene Kräfte signalisieren. Gelingt es, mit der eigenen Mimik zu spiegeln und ehrliches Interesse zu zeigen, erhöht sich die Chance,

dass das Kind positiv verstärkt wird und sein Können zeigen kann. Die eigene entspannte Körperhaltung verdeutlicht ebenfalls eine unterstützende Haltung innerhalb der Spielhandlung. Es ist nicht notwendig, sich sofort einzumischen, wenn eine Handlung nicht gelingt oder Konflikte im Raum stehen. Signalisiertes Sehen bei gleichzeitigem Vertrauen in die eigenen Kräfte des Kindes bewährt sich auch hier. Denn: Erfahrungen helfen dabei, zu begreifen. Als begleitende Lehrperson bedarf es nicht immer einer aktiven Stellungnahme. Auch die wortlose Beobachtung und schweigendes Begleiten stellen eine Form aktiver Unterstützung dar, bei der ein Kind nicht gedrängt, sondern ermutigt werden kann, eigene Lösungswege zu finden (Gröschke, vgl. S.499 - 506). Spielt die begleitende Lehrperson mit, sollte sie sich dem kindlichen Spielthema unterordnen können (Renner, 2015, S. 209).

Gerade bei Kontextveränderungen innerhalb eines Spiels benötigen Kinder im FgE konkrete Hilfe. Dies beispielsweise in Form von Vorstellungshilfen (Erat & Weiss, 2003, S.122). Denn oftmals sind Wünsche noch sehr unspezifisch und das Wissen um deren konkrete Umsetzungen im Spiel undifferenziert, weshalb hier gezielte Fragen sehr hilfreich sein können (ebd.). Einerseits, um den Kontext einzugrenzen, und andererseits, um durch Ideen der möglichen Ausgestaltung einer Rolle auf die Sprünge zu helfen. Oftmals gestaltet sich nicht nur die eigene Gestaltung schwierig, sondern vor allem der Bezug zu den anderen. So hilft die heilpädagogische Begleitperson im Idealfall in beidem: Sie ist Geburtshelferin eigener Ideen und verhilft zu Begegnungen mit den anderen Kindern der Gruppe. Dabei ist ein aktives Mitspiel zu begrüssen und die Rolle des Mitspielenden unbedingt einzunehmen, damit Spielimpulse eine Struktur und Rahmenhandlung bieten können (Erat & Weiss, vgl. S.123). Ganz wichtig sind klare Absprachen und das Einholen von Regieanweisungen, damit das Spiel für alle befriedigend ausfällt. Dies gibt Sicherheit und hilft den Kindern, sich im Raum zurechtzufinden, Spielhandlungen umzusetzen und Reaktionen anderer nachvollziehen zu können (Erat & Weiss, vgl. S.127 - 128). Nach Renner (2015) sollten Spielhandlungen auf alltäglichen Gegebenheiten aufbauen, sodass die Möglichkeit des selbständig umgesetzten Tuns aller beteiligten Kinder möglichst gross ist (vgl. S. 205).

5.3.2. Personenzentrierte Spielbegleitungsprozesse

Mit dem Wissen um spezielle Wirkungsweisen der einzelnen Handicaps gilt es, auf diese auch Rücksicht zu nehmen. So zeigen sich beispielsweise bei einer Aufmerksamkeitsauffälligkeit entsprechende Reaktionen sowohl innerhalb als auch ausserhalb des Spiels. So fällt es dem betroffenen Kind bedeutend einfacher, in einer kleinen und überschaubaren Gruppe zu spielen. Schon allein durch diese Massnahme kann Lernen im Spiel positiv unterstützt werden. Was sich in der grossen Gruppe als Überforderung darstellen würde (Impulskontrolle, warten können, Aufmerksamkeit fokussieren) wird zu einer überschaubaren gemeinsamen Aktivität (vgl. Renner, 2008, S. 234). Nicht die Provokation sollte fokussiert werden, sondern die kreativen, spielfördernden Ideen, welche durchaus zum positiven Gesamten beitragen können (ebd. S.235).

Stehen allerdings persönliche Mangelserfahrungen im Zentrum, macht es wenig Sinn, diesem Kind Gruppenprozesse schmackhaft zu machen. Es wird in jeder Situation den ausschliesslichen Beziehungswunsch thematisieren, mit welchem andere Kinder überfordert sein werden. In diesem Moment gilt es, den Alltag dieses Kindes so überschaubar wie möglich zu gestalten, Abläufe zuverlässig zu regeln und eher Themen ins Zentrum zu stellen, welche nicht primär die Beziehung zum Schwerpunkt haben (vgl. Renner, S.233). Auf diese Weise kann Resilienz gestärkt werden. Spannungen werden abgebaut und persönliche Ressourcen gestärkt.

5.3.3. Besonderheiten im Spiel bei Kindern mit einer Behinderung

„Initiative und Spielaktivität, die das nicht behinderte Kind spontan entwickelt, müssen beim behinderten Kind geweckt, planvoll entwickelt und systematisch aufgebaut werden“ (von Oy & Sagi, 2011, S. 148). Dies bedeutet, dass auch innerhalb der Spielentwicklungsbereiche mögliche Besonderheiten beachtet werden sollten. So nimmt gerade das Funktionsspiel im FgE breiten Raum ein. Hilft es doch, den zielgerichteten Blick durch Hinschauen zu üben, Materialien zu erfahren und Gegenstände immer besser auszudifferenzieren. Diese ersten Befähigungen sind es, welche später, am Ende einer langen Entwicklungskette, zu einem möglichst „freien Spiel“ führen werden.

Die spontanen Ausdrucksmöglichkeiten im Spiel müssen gerade im Zusammenhang mit einfachen Rollenspielen Schritt für Schritt eingeübt und erlernt werden. Innerhalb dieses Lernens erst entwickeln sich die emotionalen Fähigkeiten, welche für alle zukünftigen Spielmomente in der Gruppe Voraussetzung sein werden.

Vorläuferfertigkeiten für späteres Bauen und Konstruieren sind Erfahrungen im Aus- und Einräumen von Materialien sowie dem Sortieren, Ordnen und Kategorisieren unterschiedlichster Dinge. Oft stellt hier bereits das Greifen können eines Gegenstandes eine Herausforderung dar und muss erst geübt werden. Höhe und Breite von Bauwerken werden im gemeinsamen Spiel vorbereitet, aus dem lustvollen Tun wird ein erstes Produkt. Einfacher gestalten sich Prozesse mit natürlichen, sich verändernden Materialien wie Wasser, Sand, Ton und Erde. Schöpferische Prozesse helfen mit, den Wert des Eigenen erlebbar zu machen.

Bezüglich Regelspiel fallen Verzögerungen am meisten ins Gewicht. So kann man ohne Fähigkeit, eine Regel einzuhalten, auch kein Regelspiel spielen. Im Vorfeld zu bearbeiten wären deshalb Teilschritte wie: einfache Zielvorstellungen aufbauen und zu erreichen versuchen, sachbezogen an der Ausdauer üben, schrittweise die Annäherung suchen an ein einfaches Hin und Her und das Umsetzen erster einfacher Handlungsplanungen (vgl. von Oy & Sagi, S. 151 - 154).

5.4. Soziales Spiel in Kleingruppen

„Nur wenn es gelingt, mit anderen zu spielen, kann man herausfinden, welche Lebenswelt man mit anderen gemeinsam hat“ (Renner, 2008, S. 242). Sich gruppenzugehörig zu fühlen bezeichnen von Oy & Sagi (2016, S. 169) als ein wesentliches Grundbedürfnis des Menschseins überhaupt. In vertrauten Beziehungen zu Gleichaltrigen kann ein Kind Rückmeldungen in Bezug auf sich selber erhalten und im steten Hin und Her von Geben und Nehmen seine Zugehörigkeit immer wieder neu erleben. Von Vorteil sind hier kleine, überschaubare und lernspezifisch interessante Gruppen, um in angeleiteten Situationen das Spiel für einzelne zu erweitern oder auch gezielt zu fokussieren. Auf diese Weise können Lernziele einzelner Kinder ins Spiel eingebaut werden, ohne auf interaktive Prozesse zu verzichten. Gemeinsame Ziele haben, sich auf einfache Regeln einigen, eine einfache Aufgabe übernehmen sind erste Schritte auf dem Weg zu einem erfüllten Miteinander (ebd. vgl. S. 169 - 173). Dieses Erfülltsein hat laut Gröschke (2002, S.146) ganz wesentlich mit dem „Erlebniswert“ eines Spiels als Gradmesser für die aktuellen und wesentlichen Lebens- und Lernprozesse eines Kindes zu tun. „Sowohl die aggressiv-oppositionellen wie auch die unsicheren Kinder brauchen aktive pädagogische Unterstützung, brauchen die Möglichkeit, in einem geschützten und stark strukturierten Raum positive soziale Erfahrungen zu machen, ihr eigenes soziales Verhaltensrepertoire zu erweitern“ (Erat & Weiss, 2003, S.114).

Dialogische und gruppendynamische Spielerfahrungen können Kindern im FgE dabei helfen, ihre soziale Einordnung in einem begleiteten Kontext zu üben. Vor allem in der Anbahnung unterschiedlicher Verhaltensmöglichkeiten und konkreter Handlungsumsetzungen im gemeinsamen Spiel kann strukturiertes Üben Lernen unterstützen. Einfühlungsvermögen und Verständnis für andere kann mit Hilfe von Rollenspiel geübt werden. Denn „in allen Rollenspielen [...] in denen sich das Kind in die Rolle eines anderen hineinzusetzen versucht, übt das Kind Empathie“ (Pohl, 2014, S.61). Damit lernt es unter Umständen auch Gefühle kennen, die es so noch nicht kennt (ebd.). Durch die persönliche Einbindung innerhalb einer überschaubaren Gruppe kann vom Kind ein erstes positives Gemeinschaftsgefühl aufgebaut werden. Dieses spielt bei allen nachfolgenden Erfahrungen der Selbstwirksamkeit im Spiel eine entscheidende Rolle. So kann das Lernen im sozial-emotionalen Bereich für Kinder im FgE am ehesten in Kleingruppen positiv unterstützt werden. Zeigen Kinder hingegen noch kein Interesse an anderen und richten ihre Aufmerksamkeit ausschliesslich auf die Lehrperson selbst, ist von einer Einbindung in ein Lernen in der Kleingruppe abzusehen. Dies gilt ebenfalls bei stark aggressivem Verhalten. In diesem Stadium bedarf es einer tiefen Vertrauensbasis, welche von der erwachsenen Person dem Kind gegenüber erst aufgebaut werden muss (ebd., vgl. S. 113 - 120).

5.5. Einbettung spieltherapeutischer Verfahren in den schulischen Kontext

Aus der nicht-direktiven Spieltherapie kennt man acht Grundprinzipien, welche während einer therapeutischen Begleitung berücksichtigt werden (vgl. Axline, 2002, S. 5). Für die wertschätzende

und unterstützende Begleitung von Kindern im schulischen Kontext können sie aber gleichfalls als Grundlage dienen. So wird unter allen Umständen jede Achtung vor dem Kind gewahrt. Als tragend und wichtig gilt die Gestaltung der Beziehung zwischen Lehrperson und Kind. Dieses wird vollständig angenommen so, wie es ist. Eine Haltung des Gewährenlassens ermöglicht mutiges Ausprobieren. Dabei werden die kindlichen Gefühle innerhalb aktueller Entwicklungsthemen nach Möglichkeit erkannt und reflektiert. Ganz im Vertrauen darauf, dass das Kind den richtigen Weg weisen wird und dieser eben nicht von aussen beschleunigt werden kann. Gleichzeitig sollte der Wert nötiger Begrenzungen sanft aufgezeigt und durchgesetzt werden (ebd.). Denn jedes Kind wird innerhalb verlässlicher Beziehungen die Grenzen seiner Spielpartner in Bezug auf sein Verhalten austesten wollen, da erst diese Grundlagenerfahrung wichtige Grenzerfahrungen möglich machen (Mogel, 2008, S. 218). Dabei ist es unerlässlich, dem Kind offen und klar gegenüberzutreten. So gelten Echtheit und persönliche Identität (Gröschke, 2002, S.487) als Grundvoraussetzungen für eine Begleitung im heilpädagogischen Schulalltag.

Gerade im Alltag von Kindern im FgE sind verlässliche Rituale und Wiederholungen innerhalb von Spielprozessen wichtig. Diese festigen die eigenen Erfahrungen. Gleichzeitig unterstützen sie das Lernen „festgelegter Formen des Verhaltens“ (Renner, 2008, S. 84). Da gerade im Bereich des Nachahmungslernens meist grosse Schwierigkeiten bestehen, sind eindeutige Reize, Prägnanz in der Aufgabenstellung und spielerische Wiederholung von Abläufen speziell wichtig (Pitsch & Thümmel, 2015, S.145). Im begleitenden Rollenspiel gibt es als Lehrperson besondere Herausforderungen zu beachten: Die Rolle glaubhaft verkörpern, sich in das Kind einfühlen, Spielziele des Kindes voraussehen und eigene Lösungsimpulse zurückhalten bzw. kontrollieren, sind Hauptziele im heilpädagogischen Spielbegleitungsprozess sowohl in Therapie als auch im Unterricht (vgl. Goetze, (2002, S. 298).

Die folgenden Darstellungen zeigen Unterschiede zwischen den beiden Förderkonzepten HPÜ (heilpädagogische Übungsbehandlung nach von Oy, Sagi, Biene-Deissler & Schroer) und HPS (heilpädagogische Spieltherapie nach Simon & Weiss) auf. Dabei werden zuerst die übergeordneten Zielsetzungen formuliert, welche in beiden Bereichen gleichermassen verfolgt werden. In einer Gegenüberstellung zeigt sich, wo die beiden Konzepte unterschiedliche Schwerpunkte aufweisen. Dabei können sich in der praktischen Arbeit die beiden Ansätze durchaus miteinander verbinden und mit weiteren heilpädagogisch relevanten Methoden mischen (Schroer et al., 2016, S.148).

Übergeordnete Zielsetzungen:

- Aufbau von Handlungskompetenzen
- Adäquate Bewältigung der Entwicklungsaufgaben
- Stärkung der Persönlichkeit
- Entfaltung eines positiven Selbstkonzeptes
- Soziale Teilhabe
- Sinnerfüllte Daseinsgestaltung

Gegenüberstellung:

HPÜ		HPS
Spiele lernen		Konflikte/Themen ausspielen
Kinder mit Entwicklungsstörung oder Behinderung	Klientel	Kinder mit emotionalen und sozialen Verhaltensauffälligkeiten
ab dem Funktionsspielalter	Alter	ab dem Rollenspielalter
Als Auseinandersetzung mit der sozialen und dinglichen Umwelt -> Ausformung von Fähigkeiten / Erwerb sozial - emotionaler Kompetenzen zur Alltagsbewältigung	Spiel	Als Ausdruck der Ich - Befindlichkeit, Anregung von Selbstheilungskräften -> subjektives Projektionsfeld, um Erlebnisse zu bearbeiten, Verhaltensweisen zu reflektieren
gelenktes Spiel		freies Spiel
Strukturierte Situation mit gezielter Materialauswahl	Raum - Material	Offene Situation mit grosser Materialauswahl
Gemeinsames Spiel mit Impulsen des Heilpädagogen orientiert am Spielthema des Kindes und an der „Zone der nächsten Entwicklung“ (Wygotski) -> das Kind kann Eigenaktivität erfahren und sich als selbstwirksam erleben	Person	Vom Kind initiiertes Spiel, in das der Heilpädagoge nach Regieanweisung des Kindes einsteigt und mitspielt -> das Kind erfährt sich selbst und kann sich wie in einem Spiegel entdecken und reflektieren
Heilpädagoge als Modell * Spielmaterialien mit Aufforderungscharakter * Motivation wecken * Spielangebote / Übungen in kleinen, aufeinander aufbauenden und für das Kind überschaubaren Schritten vom Einfachen zum Komplexen * Lernen über die Bewegung (ggf. geführte Handlungen), die Beobachtung und Nachahmung, das handlungsbegleitende Sprechen * Zur Auseinandersetzung ermutigen, Hilfen dosiert, sowie gezielt anbieten * Raum und Resonanz geben, Erfolge bestätigen * Übende Wiederholung zur Stabilisierung und Transferleistung	Methodisches Vorgehen	Heilpädagoge als Symbolrolle * Spielmaterialien zu allen Themenbereichen * Sprachliche Anregungen, Strukturierungen und Differenzierungen bei diffusen Spielideen * Bestimmte Verhaltensweisen und Gefühlsäusserungen aufnehmen, Handlungen und Gefühle verbalisieren - Externalisierung kindlicher Themen / Ressourcenaktivierung * Erlebnisaktivierende Techniken * Grenzen und Konsequenzen * Hilfe bei Problembewältigung und Strategiebildung * Hilfe bei Affektabstimmung und Emotionsregulierung

Tab. 1

Renner (2008) plädiert klar für eine „Weiterentwicklung und Vernetzung heilpädagogisch-therapeutischer Spielkonzepte mit Ansätzen so genannter Alltagspädagogik“ (vgl. S.249). Dies vor allem auch in Bezug auf das bis heute eher geringe wissenschaftliche Interesse (ebd.). Gerade der Therapiebereich ist auf gewisse Grundvoraussetzungen angewiesen, um das Medium Spiel überhaupt zielführend nutzen zu können. Kann dies nicht vorausgesetzt werden, braucht es zwingend die Arbeit der Heilpädagogik, welche sich um die Schaffung der Grundlagenfähigkeiten kümmert und/oder diese erst anbahnt (vgl. ebd. S. 264). Dabei gilt es, stets den Blick auf das Ganze zu bewahren. Dabei soll zum Spiel angeregt, nie aber gedrängt werden (vgl. ebd. S. 231).

6. Diskussion

Die Auseinandersetzung der vorliegenden Arbeit befasste sich mit dem Themenbereich des freien Spiels ganz allgemein sowie mit einem speziellen Blick auf das Spiel von Kindern im FgE.

In diesem letzten Kapitel werden in einem ersten Schritt das erarbeitete Wissen und wichtige Erkenntnisse daraus zusammengefasst (6.1.). Als Leitfaden dient an dieser Stelle das Modell „Merkmale des Spiels“ (siehe vorliegende Arbeit, Abb.1, Seite 15). Im Spannungsbogen der darin beschriebenen Pole lassen sich Antworten in Bezug auf viele der bearbeiteten Themen finden. Daraufhin werden sowohl die Hauptfrage als auch die beiden Unterfragen beantwortet (6.2.). Anschliessend folgt eine persönliche Reflexion über den Arbeitsprozess (6.3.) und daraus abgeleitete Konsequenzen für die heilpädagogische Arbeit (6.4.). Gedanken zu möglichen Entwicklungsperspektiven innerhalb des gewählten Themenbereichs (6.5.) sowie daraus entstandene persönliche Aussichten (6.6.) beenden diese Literaturlarbeit.

6.1. Zusammenfassung

Unter dem Arbeitstitel „Was tun, wenn Kinder nicht von sich aus spielen“ entstand eine Literaturlarbeit, die aufzeigt, womit es zu tun haben könnte, wenn ein Kind nicht in ein Spiel findet, sich nicht von sich aus einer Spielidee anschliesst und eigene Befindlichkeiten nicht so ausdrückt, dass andere sie verstehen können. Die zusammengetragenen wissenschaftlichen Antworten helfen mit, Verhalten besser zu verstehen. Ausserdem regen sie an, sich selber in seinem eigenen täglichen Tun genau zu reflektieren. Als Begleitperson braucht es Wissen, eine gute Beobachtungsgabe, Empathie und neugieriges Forschen, will man aus Merkmalen des Spiels Handlungsanregungen für guten Unterricht ableiten. Und so sind es zusammengefasst folgende Merkmale, welche in die Sichtbarkeit gehoben, förderlichem Spiel zugrunde liegen (vgl. Bunk, 2012, S.93):

* **Beteiligung der Emotionalität — Apathie und Teilnahmslosigkeit**

Spiel als direktes, unmittelbares Erleben ist auf starke emotionale Beteiligung angewiesen, lebt ganz im Moment und in der Gegenwart und muss veränderbar sein. Dies schliesst ebenfalls die Zeit als „Begrenzerin“ mit ein, welche mithilft, den Reiz an einem Spiel hochzuhalten. Ritual und Wiederholung ermöglichen es, Bekanntem folgen zu können, etwas wieder zu erkennen und Abläufen nicht ausgeliefert zu sein. Festgelegte und klare Handlungsmuster wirken Apathie und Teilnahmslosigkeit entgegen, indem spielerisch neue Fertigkeiten eingeübt und dadurch Sicherheit gewonnen werden kann.

* **Spass, Aktivität, ganzheitliche Anregung — Hemmung und mangelnde Motivation**

Das Kind als handelndes Wesen lernt über die Bewegung. So ist der Aufbau seines Selbstkonzeptes wesentlich geprägt von der Art und Weise, wie es sich die Umwelt über seinen

Körper und seine Sinne aneignet und sich mit ihr auseinandersetzt. Die über Körper und Bewegung gemachten Erfahrungen bilden die Grundlage der kindlichen Identitätsfindung. „Sprache muss mit ganzheitlichen Erfahrungen verknüpft sein“, schreibt Largo (2017, S.254) und meint damit gleichzeitig, dass ein Kind Gehörtes mit Personen und Gegenständen, Situationen und Erlebnissen direkt in Zusammenhang bringen muss. Aus diesem Grund macht es wenig Sinn, einzelne Aspekte des Spiels isoliert zu üben. Im frühen Kindesalter sind Tätig sein und Lernen ein und dasselbe. Ganzheitlichkeit und Freude wirken mangelnder Motivation daher klar entgegen.

* **Regulation von Ent- und Anspannung — Spannungslosigkeit oder Anspannung**

„Spielen involviert Erholung und Entspannung genauso wie Lernen und Üben“ (Kessler-Kakoulidis, 2016, S.95). Dabei hilft ein Verlangsamen und Rhythmisieren von aussen, die eigene Befindlichkeit besser zu verstehen und mit jenen der anderen abzugleichen. Je nach Art des Spiels kann der Fokus mehr auf den einen oder anderen Bereich gerichtet werden. Dies lässt sich auch auf den Charakter des Kindes ausdehnen. So hilft unter Umständen ein ruhiges, entspannendes Körperspiel der entspannten Wahrnehmung eines eher unruhigen Kindes und geordnete Spielaufträge zu besserer Konzentration. Gleichzeitig unterstützen anregende Spielinhalte und konkrete Aufträge das Aufrechterhalten einer gewissen Körperspannung bei Hypotonie, und das angeregte Mitspiel einer erwachsenen Person fördert die dafür nötige Motivation. Dabei gilt aber auch hier: Das Pendeln zwischen den Polen bringt die Unterschiede erst in die Sichtbarkeit. Für eine gesunde Entwicklung braucht es beide Seiten.

* **Freiwilligkeit, Loslösung vom Alltag — Zwänge und Hospitalismus**

Ist etwas für das innere Gleichgewicht wichtig oder für das eigene Handeln von Nutzen, wird es geübt und verinnerlicht. Dabei zählt die Motivation, sich einer Sache zuzuwenden, und wird dann unterstützt durch die individuelle Sinnggebung. Die Beobachtungsgabe jeder erziehenden Person hilft mit, persönlich Wichtiges für das einzelne Kind zu erkennen, in ein gemeinschaftliches Ganzes einzubinden und zu fördern. Spielanregungen sollen immer freiwillig sein, angeboten, aber nicht durchgesetzt werden. Im gemeinsamen Erleben ist es möglich, Spielinhalte losgelöst vom Alltag auszuprobieren und so möglicherweise alternative Zugänge zu finden. Durch die regelmässige und verbindende soziale Struktur des Unterrichts können Zwängen oder isoliertem Verhalten Alternativen entgegengesetzt werden. Zusätzlich gibt das Spiel dem Kind Gelegenheit, unbewusst an die Grenzen seines eigenen Leistungsvermögens zu stossen und dieses in Interaktion mit anderen zu erweitern.

* **Einüben von sozialen Rollen, Kommunikation — Soziale Inkompetenz, Rollenkonflikte**

Soziale Aspekte sollten im Spiel genügend Aufmerksamkeit erhalten. Werden Konflikte vom Kind nicht verstanden, können auch keine neuen Reaktionen erlernt werden. Um sich im eigenen Spiel sicher zu fühlen und entspannt agieren und reagieren zu können, sind solche Grunderfahrungen

aber zentral wichtig. Spiel, Bewegung und aktive Handlung begünstigen sprachliches Lernen, da gleichzeitig Sprachproduktion initiiert wird. Lernprozesse in beiden Bereichen finden in einem Wechselspiel zwischen Anlage des Kindes und seinen Umweltfaktoren statt. (Bachem, 2008, S. 3-4). Kinder entfalten ihr Sprachpotenzial in Handlungszusammenhängen, die ihnen selbst wichtig erscheinen. Situative, aber auch bewusst inszenierte Angebote stellen solch individuell bedeutsame Handlungszusammenhänge dar. Sie bieten Kindern Anlässe zum Sprechen und zum Erweitern sowie Differenzieren ihres Sprachvermögens. Über das Spiel können sprachliche Lernprozesse provoziert werden. Eine Spielidee liefert den Anlass für unterschiedliches Handeln und erweitert sowohl Sozialkompetenz wie auch sprachliches Miteinander.

* **Schonraum — Ängste**

Körperliche und seelische, gefühlsmässige und geistige Vorgänge sind noch eng miteinander verwoben und werden vom jungen Kind nicht isoliert wahrgenommen. Und so geht es immer darum, Spielraum zu schaffen, in dem jeder sicher und frei agieren, sich selber sein oder anderen zuschauen kann. Dies braucht vor allem Raum, Geduld und Ruhe. „Im Spiel [...] ist besonders das Zeit-Lassen im Spielverlauf von grosser Bedeutung“ (Kessler-Kakoulidis, 2016, S. 237). Für die Fantasie und das Eintauchen in selbstvergessenes und eigenbestimmtes Spiel ist eine geborgene und sichere Umgebung notwendig. Kein Ausgang ist von Beginn weg bestimmt, kein Ereignis kann nicht während der Spielhandlung selbst wieder geändert werden. Und so müssen unter Umständen spontane Ausdrucksmöglichkeiten im Spiel Schritt für Schritt eingeübt und erlernt werden. Erst innerhalb dieses Lernens entwickeln sich emotionale Fähigkeiten, welche auch für Kinder im FgE auf zukünftige Spielmomente übertragen werden können.

* **Handlungsplanung, Ordnungen verstehen — Kognitive Defizite**

„Mangelnde Fähigkeit, einzelne Elemente in ihrem Gesamtzusammenhang wahrnehmen zu können“ (Kessler-Kakoulidis, 2016, S. 235) spielt mit einer Rolle, dass Informationsverarbeitung und Wahrnehmung abweichend verlaufen kann. Mit Hilfe aktiven Spielens können Ordnungen, Zusammenhänge und Teilschritte in einem gemeinsamen Hin und Her geübt werden. Da Spiel keine Wertung kennt, ist es möglich, Kognition und Wissen auf allen Entwicklungsstufen, auf allen Ebenen und somit auch in jeder noch so kleinen Tätigkeit wiederzufinden. So kann das Spielen in einer kleinen und überschaubaren Gruppe eine Massnahme sein, Lernen positiv zu unterstützen. Impulskontrolle, warten können, Aufmerksamkeit fokussieren sind alles Voraussetzungen, um mit anderen zusammen zu überschaubaren und gemeinsamen Aktivitäten zu kommen und eigenes Lernen positiv zu beeinflussen. In angeleiteten Situationen wird es möglich, das gemeinsame Spiel für einzelne zu erweitern oder Elemente daraus gezielt zu fokussieren. Um zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsame Vorstellungen teilen zu können, müssen zuerst persönliches Verstehen und eigene innere Skripte unterstützt und gestärkt werden. Wird nicht verstanden, worum es geht, sind jeglichem persönlichen Lernen natürliche Grenzen gesetzt.

* **Förderung von Gemeinschaftserleben — Isolation und Vereinsamung**

Spielen stellt ohne Frage, gerade auch für Kinder aus dem FgE, eine ebenso befriedigende Tätigkeit dar wie für alle anderen Kinder. Dies ist gerade dann wichtig, wenn unterstützungsbedingte, gut gefüllte Therapiepläne wenig freie Zeit für spontane Begegnungen zulassen. Zusätzlich machen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit kognitiver, körperlicher oder seelischer Beeinträchtigung Eltern wenig Mut, ihre Privatsphäre für Aussenstehende zu öffnen. Und so können Schamgefühle, Unsicherheit und ein erhöhter Betreuungsbedarf eines behinderten Kindes auch bei Geschwisterkindern oder der gesamten Familie Isolation und Vereinsamung zum Thema werden lassen. Es ist entscheidend wichtig, Freude und Möglichkeit zur Begegnung innerhalb von Unterricht genügend zu fördern, zuzulassen und zu unterstützen. Dieses sozial-emotionale Lernen erhält im heilpädagogischen Kontext eine wichtige Rolle, möchte man gemeinschaftliches Erleben im täglichen Unterrichtsgeschehen und für betroffene Kinder bewusst ins Zentrum stellen.

* **Erproben von Regelverhalten, Fairness — Regelverletzendes Verhalten**

Durch innere und äussere Veränderungen aus dem Gleichgewicht gebracht, läuft jegliche Verhaltensauffälligkeit nicht nur darauf hinaus, das gestörte Gleichgewicht wiederherzustellen, sondern zielt auf ein Gleichgewicht hin, das stabiler ist als sein Zustand zuvor. Denn Verhaltensauffälligkeiten dienen der Reduktion von Ängsten, stehen im Dienste der Abwehr und sind Antworten auf soziale Lebenslagen. Werden Regeln schlecht akzeptiert und können Spielabläufe ungenügend mitverfolgt werden, verunmöglicht dies eine entspannte Interaktion. Gleichzeitig treten Probleme im Einhalten von Abläufen auf. Anregung und Unterstützung im Bereich des Nachvollziehbaren hilft Kindern im FgE in ihrem Tun und Verstehen – gerade auch im Kontext von schwierigem Verhalten. Im gemeinsamen Spiel ist es dabei wichtig, klare Regeln einzufordern, damit niemand ausgeschlossen oder psychisch und physisch verletzt werden kann. Gerade wenn Emotionen heftig und das Geschehen unübersichtlich werden, braucht es die wohl bedachte Begleitung und Unterstützung im aktuellen Moment. Eingeforderte Massnahmen sollten dabei möglichst nachvollziehbar, klar und übersichtlich sein.

* **Geschicklichkeit, ausprobieren können — Psychomotorische Defizite**

Motorische Fähigkeiten reifen nicht von alleine, sondern müssen geübt und verinnerlicht werden. Dieses Üben festigt und verbessert Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Gleichgewicht, Ausdauer und Bewegungskoordination (Zimmer, 2014, S.176). Das Kind entdeckt die Welt über sein eigenes Tun. Dafür braucht es genügend Freiräume, Platz, ein zutrauendes und wertfreies Umfeld sowie bei Bedarf gezielte Anregungen. Da Handlungsvoraussetzungen nicht für alle Kinder gleich sind, hilft das Organisieren von Bewegungssituationen mit variablen Anforderungen (ebd.). So sollte ganz grundsätzlich die Bewegungsfreude des jungen Kindes in allen Lehr- und Lernmomenten eine zentral wichtige Rolle spielen und von Beginn weg in jede Planung mit einbezogen werden.

6.2. Beantwortung der Fragestellungen

An dieser Stelle werden die recherchierten unterschiedlichen Erkenntnisse zusammengetragen und dieses Wissen zur Beantwortung der drei eingangs gestellten Fragen genutzt:

6.2.1. Beantwortung der Hauptfrage:

Worauf sollte im gemeinsamen Spiel geachtet werden, damit Unterstützung und Begleitung auch für Kinder im Förderbereich geistige Entwicklung als gelungen bezeichnet werden kann?

Sozialem Lernen kommt im Kindergarten eine wichtige Rolle zu. So kann Gruppendynamik soziale Prozesse beim Kind ermöglichen und unterstützen, gegebenenfalls aber auch erschweren. Gerade in der Arbeit mit Kindern im FgE ist es wichtig, vielseitigen Erfahrungsspielraum zuzulassen. Gleichwohl braucht es verlässliche Unterstützung, sobald Situationen schwierig, unübersichtlich oder bedrohlich werden. Diese Hilfestellungen und Interventionen, verstanden als eine intensive und direkte Interaktion zwischen Kind und Lehrperson, stellen eine Einmischung in die sozialen Abläufe einer Gruppe dar. Diese beiden Pole immer wieder auszutarieren erfordert grosses Geschick, denn nicht immer ist klar, welche Seite gerade die Wichtige ist.

Im Bereich Spiel, das lebendig und unberechenbar ist, muss immer mit einer gewissen Unvorhersehbarkeit gerechnet werden. Damit ist das Thema der Machbarkeit angesprochen, der eigene Umgang mit Unzulänglichkeiten und dem manchmal nötigen Akzeptieren nicht gelingender Massnahmen oder erschwerter Rahmenbedingungen. Denn das Spiel unter erschwerten Bedingungen unterliegt, genau wie das Lernen selbst, speziellen Verhaltens- und Wesensmerkmalen. Gelingt es, die eigene Sichtweise immer wieder zu öffnen, wird es Kindern möglich, ihre eigenen Impulse und Ideen auszudrücken. Vermutlich führt erst diese Offenheit zu Beobachtungen und Erkenntnissen, die das einzelne Kind beim Begleiten nicht überfordern und gleichzeitig sein Wesen und seine Motivationen ernst nehmen. Wird nicht länger danach gesucht, was alles nicht gelingt, sondern mutiger die Frage danach gestellt, was dem Kind denn Freude macht und es beflügelt, können Rahmenbedingungen so umgestellt werden, dass diesen Bedürfnissen auch Rechnung getragen werden kann. Auf diese Weise könnte es gelingen, Wünsche und Fähigkeiten der Kinder immer besser über Fehlendes oder Vermisstes zu stellen. Dabei spricht vieles dafür, der Thematik mit einer gewissen Ruhe zu begegnen und die wichtige Frage der präzisen Beobachtung genauer in den Fokus zu nehmen, bevor aktiv etwas verändert wird.

Es zeigt sich, dass jedes Kind Impulse über das Spiel erhalten kann. Allerdings nur, wenn diese auch in Übereinstimmung mit seiner Entwicklung sind und weder über- noch unterfordern. Primäre Voraussetzungen für das Kind sind dabei Wohlbefinden und Sicherheit. Nur auf diese Weise wird freies Spiel, welches auf einer tieferen Ebene ein „sich einlassen können auf etwas“ bedeutet, überhaupt möglich. Eigene Handlungsautonomie bildet sich dort aus, wo es kein Richtig und kein Falsch gibt, sondern eigenes Tun und Ausprobieren möglich ist und auch unterstützt wird.

Selbstverwirklichung innerhalb einer verlässlichen sozialen Gemeinschaft hilft dem Kind, sich zugehörig zu fühlen. Spiel gilt, vor allem mit Blick auf grösstmögliche Selbsttätigkeit und Selbständigkeit eines jeden Kindes, als effektivstes Lernen auf der Kindergartenstufe. Denn Spiel ist immer auch eine Auseinandersetzung mit Eindrücken und Erlebnissen. Dies geschickt zu ermöglichen, ist Teil heilpädagogischer Arbeit im FgE. Dabei sollte stets die Frage nach dem Wozu und Wofür gestellt werden. Es gilt, Unnötiges bewusst wegzulassen und seinen eigenen Blick auf kleine Schritte zu lenken! So gelingt es, wahrhaft Wichtiges immer wieder zu erkennen. Denn: gemeinsame Ziele haben, sich auf einfache Regeln einigen und eine überschaubare Aufgabe übernehmen sind erste Schritte auf dem Weg zu einem erfüllten Miteinander. Und diese ersten Befähigungen sind es auch, welche zu einem späteren Zeitpunkt, am Ende einer langen Entwicklungskette, zu einem wahrhaft freien Spiel führen werden.

6.2.2. Beantwortung der Unterfrage 1:

Welche unterstützenden Massnahmen eignen sich dabei für die Begleitung einzelner Kinder?

Spiel – gleichbedeutend mit Handlung – gelingt im einzelnen Fall vielleicht ausschliesslich mit gezielter Hilfe oder individuell ausgerichteter Hilfestellung. Eigene vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes werden dabei unterstützt, gefördert oder stabilisiert. Wichtig dabei ist, Gefühle der kindlichen Handlungsfähigkeit zu unterstützen und Freude und Verständnis auch für kleinste Bemühungen zuverlässig zu signalisieren. Somit kommt der Beziehung und individuellen Kommunikation eine zentral wichtige Bedeutung zu. Es müssen immer wieder von Neuem innere sowie äussere Bedingungen geschaffen werden, damit handeln und sich entwickeln können möglich ist. Dabei stehen der heilpädagogischen Lehrperson verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, welche alle als unterstützend bezeichnet werden können:

Das Kind wird gespiegelt, indem Geräusche nachgeahmt, Materialpräferenzen aufgegriffen, vom Kind gewählte Gegenstände gleich verwendet oder Tätigkeiten zeitgleich parallel damit ausgeführt werden.

Dem Kind gegenüber wird auf einen verlässlichen Blickkontakt geachtet oder dieser aktiv eingefordert.

Das Kind wird gestärkt, indem Bekanntes und Vertrautes in aktuellen Spielhandlungen übernommen wird und gleichzeitig zusätzliche neue Handlungen mit ins gemeinsame Spiel einbezogen werden.

Das Kind erlebt Vertrautheit, indem durch Wiederholungen und sicher zu erwartende Ausgänge Vertrauen und Vorfriede unterstützt und gewährleistet werden. Dabei wird möglichst an gemeinsame Erinnerungen und Erfahrungen angeknüpft.

Dem Kind wird Gelegenheit gegeben, durch lustvolles regelmässiges Üben Abläufe zu automatisieren und zu verinnerlichen.

Das Kind entscheidet in überschaubaren Handlungen mit und erlebt sich dadurch als selbstwirksam und einbezogen in eine grössere Gemeinschaft.

Das Kind wird stimuliert, indem seine Neugierde für etwas geweckt und durch spielerische Variationen der Aufmerksamkeitsfokus hoch gehalten wird.

Dem Kind werden Handhabungen neuer Gegenstände vorgezeigt und Unterstützung mit Hilfe prägnanter, kurzer Erklärungen gegeben.

Dem Kind wird Material, Raum und Spielinhalt übersichtlich und strukturiert angeboten, Reize und Eindrücke werden möglichst reduziert.

Dem Kind wird Gelassenheit und Ruhe in der Begleitung entgegengebracht und darauf geachtet, sich ganz den Spielthemen des Kindes unterzuordnen.

Denn: Empathie, Kongruenz und Akzeptanz sind wichtige Eigenschaften des heilpädagogischen Alltags. Sie sind wichtig, um als Begleitperson Verantwortung im Hier und Jetzt zu übernehmen, sich ganz auf die gegenwärtige Situation und das Kind einzulassen, Situationsvariablen mit zu berücksichtigen und sich bei allem selber gut zu beobachten. Denn als tragfähige Basis allen pädagogischen Tuns gilt eine tragfähige Beziehung zu jedem einzelnen Kind und die daraus resultierende konkrete und persönliche Beziehungsgestaltung.

6.2.3. Beantwortung der Unterfrage 2:

Was muss in der Spielbegleitung kleiner Gruppen speziell beachtet werden?

Freispielsituationen gelten im Gegensatz zu angeleitetem Tun aufgrund der Komplexität unterschiedlichen Spielgeschehens, welches meist gleichzeitig abläuft, als hoch komplex. Ist man im freien Spiel mehrerer Kinder begleitend tätig, so müssen häufig Entscheide für oder gegen etwas gefällt werden. Dies setzt voraus, dass Prioritäten spontan gesetzt und Entscheidungen aus dem Moment heraus getroffen werden müssen, welche bei mehr Zeit oder genauerem Abwägen eventuell anders ausgefallen wären (vgl. Kucharz et al., 2014, S.99 und 110).

Der Wert inklusiver Spielgelegenheiten steht im Gruppenspiel an erster Stelle, ist soziale Teilhabe – das Teil sein von etwas – doch für jeden Menschen zentral wichtig. Da Gruppenspiele aber oft unübersichtlich und komplex sind, braucht das Kind aus dem FgE dabei konkrete Hilfe. Vorstellungshilfen unterstützen das einzelne Kind bei der Konkretisierung von Spielhandlungen, und unspezifische Wünsche erhalten Sinn und Gestalt durch gezieltes Fragen und Aushandeln. Spielaktivität muss speziell geweckt, planvoll entwickelt und mit Blick auf mögliche Besonderheiten in der Entwicklung systematisch aufgebaut werden. Vieles spricht allerdings dafür, dass das Lernen sozial-emotionaler Fähigkeiten innerhalb kleiner Gruppen am wirkungsvollsten unterstützt werden kann. Allerdings erst ab dem Moment, in dem Aufmerksamkeit überhaupt auf andere gerichtet wird. Bezieht sich das Interesse noch ausschliesslich auf die Lehrperson selbst, ist von einer Einbindung in aktive Gruppenprozesse abzusehen. In diesem Stadium bedarf es einer noch tieferen Vertrauensbasis, welche von der erwachsenen Person dem Kind gegenüber erst aufgebaut werden muss. Auf dieser Entwicklungsstufe können Beobachtung oder Parallelspiel wertvollere Dienste leisten.

Die Frage nach dem Sinn und Zweck einer Förderung, also dem Wozu und Wofür einer Intervention, sollte somit immer verantwortungsvoll gestellt werden. Oftmals erweist es sich als weitaus geschickter, Unnötiges wegzulassen, Tempo und Erwartungen zu drosseln und dafür geduldiger zu beobachten. Als zentral wichtig erscheint hier der Aspekt des wohlfühlenden eingebunden Seins eines jeden Kindes. Durch klares Priorisieren wird sichergestellt, dass kein Kind in Spielsituationen überfordert und somit in seinen Bedürfnissen nicht ernst genommen wird. Je mehr selbstbestimmte, selbst kontrollierte und eigens gewählte Tätigkeiten im Spiel möglich sind, desto erfüllter stellt sich das Spiel selbst für das einzelne Kind dar. Und so kann zum Spiel immer nur angeregt, nie aber gedrängt werden! Inneres Sehen zusammenhängender Abläufe hilft mit, dem Kind durch die eigene ruhige und zutrauende Haltung eigenes Handeln mehr und mehr zu ermöglichen. Dies gelingt für Kinder aus dem FgE innerhalb wirklichkeitsnaher Themen aus

dem Alltag mit konkretem Sachbezug am besten. Also in Situationen aus dem täglichen Erleben, welche durch die Verarbeitung im Spiel besser eingeordnet und verstanden werden können. Um zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsame Vorstellungen teilen zu können, müssen dabei zuerst persönliches Verstehen und eigene innere Skripte unterstützt und gestärkt werden. Dies kann sowohl im Einzelspiel als auch im Kleingruppenspiel unterstützt werden, und so sollte das eine auch nicht mit dem anderen verglichen, sondern das Notwendige zum richtigen Zeitpunkt angewendet werden.

Eine zentrale Bedeutung innerhalb des Gruppenspiels stellt auch die Zusammensetzung der daran beteiligten Kinder dar. Gelingt es, unterschiedliche Charaktere zum gemeinsamen Spiel zusammenzubringen, steigt die Chance einer positiven gegenseitigen Beeinflussung. Dies allerdings erst, nachdem grundlegende Voraussetzungen für gemeinsames Spielen grundsätzlich geschaffen werden konnten. Dafür sollte Bereitschaft zur Interaktion mit anderen vorhanden sein.

6.3. Reflexion des Arbeitsprozesses

Ziel dieser Arbeit war die Fokussierung und Aufarbeitung bestehender Fachliteratur zum Thema Freispiel. Wie frei ist Spiel im FgE, und kann begleitetes Spiel ebenfalls als freies Spiel bezeichnet werden?

Das komplexe Thema Spiel erhielt durch diese Fragestellung bereits zu Beginn der Recherche eine klare Zielrichtung. Primär wurde von der Autorin die Kindergartenstufe präferiert und mitgedacht. Offen blieb indes das Setting. Das gewonnene Wissen sollte sowohl in separativen wie auch in integrativen Settings gleichermaßen nützlich und umsetzbar sein. Diese Entscheidung stellte sich ganz persönlich als zunehmend wichtig heraus und führte in der Folge zu einer beruflichen Umorientierung der Autorin noch während des laufenden Arbeitsprozesses.

Die Literatursuche selbst gestaltete sich zu Beginn schwierig. Es fand sich zwar eine grosse Fülle an Literatur zum Thema selbst, doch diese war nicht unbedingt zielführend verwendbar.

Wissenschaftliche Werke befassen sich eher am Rande mit der eingegrenzten Thematik. Wird Freispiel ganz konkret thematisiert, stellte sich meist heraus, dass der Inhalt durch Polarisierung von gutem und schlechtem Spiel, Meinungen für oder gegen etwas oder durch persönliche Sichtweisen gefärbt und so für eine wissenschaftliche Arbeit nicht zielführend brauchbar war. Also lohnte es sich, in die geeignete Literaturbeschaffung zu Beginn des Prozesses genügend Zeit zu investieren. Die Autorin wählte schlussendlich hauptsächlich Grundlagenwerke zur gezielten Bearbeitung, bei deren Querlesen einander verwandte Themen farblich gleich markiert wurden. Aus einer Fülle von Möglichkeiten kristallisierten sich immer klarer Schwerpunktthemen heraus, welche auf einen möglichen groben Verlauf hindeuteten. Es entstand ein erstes provisorisches Literaturverzeichnis, welches die Arbeit zum Ende dieser ersten Phase bereits übersichtlich strukturierte.

In einer ersten Schreibphase wurde nach Theorien zu Spiel ganz allgemein und nach spielrelevanten Themen für Kinder im FgE gesucht. Die Bearbeitung des Themas Behinderung und Hintergrundwissen zu kognitiver Beeinträchtigung liessen sich dabei relativ konkret verfolgen und linear umsetzen. Dabei halfen Werke von Renate Stöppler, Klaus Sarimski oder Dieter Irblich und Burkhard Stahl.

Im Gegensatz dazu erforderte die theoretische Auseinandersetzung mit dem Bereich Spiel von Beginn weg das vergleichende Lesen. Bei genauer Recherche stellte sich zunehmend heraus, dass es sich, je nach Literatur, um unterschiedliche Sichtweisen bezüglich Teilaspekten von Spiel handelt. Waren es zu Beginn der Auseinandersetzung mit dem Thema also primär inhaltliche Schwerpunkte, unter denen von der Autorin nach Antworten gesucht wurde, so änderte sich dies im Verlauf des Schreibprozesses hin in Richtung mehr Autorenpräferenz. Wurde also nach psychologischen Ergänzungen im Denken gesucht, halfen möglicherweise Texte von Hans Mogel weiter. Philosophische Betrachtungsweisen und Überlegungen zu spielbegleitendem Vorgehen fand sich in der Literatur von Wolfgang Köhn. Allgemein gültige und wissenschaftlich breit abgestützte Aussagen zur durchschnittlichen Spielentwicklung fanden sich bei Michael Renner und Ulrich Heimlich. Ging es um Handhabung und Empfehlungen spielrelevanter Möglichkeiten im Unterricht und in der direkten persönlichen Begleitung von Kindern, bewährten sich Autoren wie Clara Maria von Oy und Alexander Sagi sowie Barbara Schroer, Elke Biene-Deissler und Heinrich Greving. Wissenschaftlich-pädagogische Gesichtspunkte stellt Bernhard Hauser zur Verfügung, und methodische Grundlagen fanden sich bei Ulrich Bunk. Schlussendlich half auch die Ausformulierung persönlicher Gedanken mit, eigene Schwerpunkte auszumachen, und bestimmte so den weiteren Verlauf der Arbeit ein Stück weit mit.

Damit blieb gewährleistet, dass trotz rotem Faden flexibel und interessengeleitet gearbeitet werden konnte. Gerade Fragen zur eigenen Rolle, der eigenen Person und dem eigenen Denken wurden sorgfältig mit wissenschaftlichen Aussagen abgeglichen. Dies erforderte persönliches Engagement und eine gewissenhafte Auseinandersetzung mit der eigenen Praxistätigkeit und war nicht per se und in schnellem Tempo zu leisten. So entwickelte sich der gesamte mittlere Teil der Arbeit in einem polarisierenden Hin und Her und blieb damit in seiner Dynamik flexibel und modellierbar. In der konkreten Umsetzung zeigte sich dies primär im Weglassen oder Umstellen einzelner Unterkapitel. Das zu Beginn zusammengestellte Literaturverzeichnis war dabei als Leitplanke hilfreich und behinderte die flexible Umstellung während des Prozesses nicht. Im Gegenteil: Es half, in der Anpassung nicht grundsätzlich Wichtiges plötzlich zu vergessen.

Zum einen halfen die Forschungsfragen mit, Gedanken fortlaufend zu fokussieren und zentrale Aussagen immer wieder klar in den Blick zu nehmen und gezielt zu verfolgen. So sehr die Formulierung dieser zu Beginn der Arbeit auch Zeit und Nerven beanspruchte, so klar wurde deren Wichtigkeit im Verlauf des Arbeitsprozesses. Zum anderen half das Arbeitsmodell von Ulrich Bunk, zentrale Merkmale des Spiels in Bezug auf die Praxis nicht ausser Acht zu lassen. Dieses Pendeln

zwischen den Polen hat sich – auf jeder Ebene – für die Autorin gelohnt. Damit konnten schlussendlich sowohl die Haupt- wie auch die beiden Unterfragen beantwortet werden.

6.4. Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis

Nach Heimlich (2015) sind „sowohl das Parallelspiel wie auch das Mitspielen des Erwachsenen als Spielinterventionsmuster [...] auf eine bereits vorhandene Spieltätigkeit angewiesen“ (S.197). Spielen Kinder nicht, auch nicht unter dem Mitspiel eines Erwachsenen, liegt die Vermutung nahe, dass noch viel basaler unterstützt werden muss. Allerdings liegen die Grenzen zwischen Unterstützen und Fördern nahe beieinander. Somit findet Entwicklungsförderung mithilfe des Mediums Spiel in vielerlei Kontexten statt.

Köhn formuliert drei mögliche Bereiche, anhand derer Spiel in Bezug auf den eigenen Unterricht fokussiert angeschaut und reflektiert werden kann:

Förderung zum Spiel: *Das Kind muss grundlegende Kompetenzen, die Spielfähigkeit ausmachen, erwerben (z.B. Ausdauer, Handlungsplanung)*

Förderung im Spiel: *Das Kind erweitert vorhandene Spielkompetenzen durch besondere Gestaltung der Spielsituation und Spieltätigkeit (z.B. Erweiterung sozial-emotionaler Kompetenzen im Gruppenspiel)*

Förderung durch das Spiel: *Im Spiel werden Lern- und Entwicklungsprozesse bestimmter Fähigkeiten (z.B. Sprache und Motorik) angeregt.*

Abb. 3

Ist man sich im Klaren darüber, in welchem Förderbereich man agiert, kann eigenem ungerichteten Tun entgegengewirkt werden. Die Begleitung wird bewusster geplant und das eigene Agieren kritischer reflektiert. Als dialogischer Spielpartner des Kindes kann dabei innere und äussere Notwendigkeit als ein harmonisches Ganzes begriffen werden: Ich sehe, nehme wahr und wirke als begleitender Mensch ein. Vertrautes verlässlich wieder anzutreffen kann wiederum dem Kind helfen, Sicherheit aufzubauen. Auch nach grösstem Chaos in Raum und Tun liegt tags darauf alles wieder an seinem Bestimmungsort bereit. So wächst die Gewissheit einer inneren und äusseren Ordnung. Orientierungsmöglichkeiten sind gegeben, und die verlässliche Begleitung eines klaren Gegenübers bleibt für das Kind gewährleistet. So sollte Spiel nie Pflicht, höchstens Möglichkeit sein, stellt Renner (2008, S. 245) fest. Unterstützt werden kann dies, indem für jeden Platz

geschaffen und auf Spielstörung nicht ablehnend, sondern klar handlungsanweisend reagiert wird (ebd. S.245). Dies unterstützt Renner auch, wenn er sagt: „Freiheit im Spiel zu ermöglichen, freie Zeiten, freie Räume und Spielmittel geordnet zur Verfügung zu stellen, sind Elemente der Situationsgestaltung“ (S. 209).

Dies ist und bleibt aber auch mit breitem Hintergrundwissen herausfordernd. Spielförderung einerseits, freiheitliches Entscheiden und Wählen lassen andererseits – dieses Pendeln zwischen den beiden Polen gehört zum Geschick der heilpädagogischen Lehrperson, ihrem täglichen Handeln und Beobachten. So ist, wer Kinder in ihrem eigenen Spiel gewähren lassen kann und mehr noch, diese Freiheit auch zu schützen weiss, wahrhaft darum bemüht, Spiel zu fördern und auch zu unterstützen. Denn ein überpersönlicher Blick heisst auch, die Welt des anderen immer wieder ins Zentrum und somit in die Sichtbarkeit zu heben.

6.5. Entwicklungsperspektiven

Grundsätzlich scheint das Thema Spiel gut erforscht zu sein. Aktuelle Entwicklungen werden laufend registriert, aktiv weiterverfolgt und in zahlreichen Beiträgen in den öffentlichen Medien, in Literatur und Studien weiterentwickelt. Um wissenschaftliche Literatur bezüglich praktisch umsetzbarer Handlungsmöglichkeiten im Spiel sowie Studien, welche Aspekte von Spiel genauer ins Visier nehmen, zu finden, muss äusserst gezielt recherchiert werden. Offene Fragen, welche in der heilpädagogischen Arbeit zum täglichen Tun dazugehören, stehen im pädagogischen Alltag eines Regelkindergartens nicht unbedingt im Zentrum. Die Befindlichkeiten einzelner Kinder wiegen hier weniger und müssen sich einem grossen Ganzen unterordnen.

Die zusammengetragenen Erkenntnisse zeigen indes auf, dass es sich durchaus lohnt, über mögliche Spielunterstützung auch innerhalb des Regelunterrichtes nachzudenken. Auch hier bewegen sich Kinder, die nicht unbedingt von sich aus und selber spielen (können). Innerhalb der heilpädagogischen Fachliteratur wird das Auftreten möglicher Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Spiel grundsätzlich wertfrei formuliert. Die Suche, der Mut und wohl auch eine gewisse Notwendigkeit, neue oder unbekannte Wege zu beschreiten, scheinen in der heilpädagogischen Arbeit zwingender zu sein als im regulären Unterricht. So gesehen kann es sich lohnen, Einsichten und praktische Anregungen aus der Arbeit im Spiel mit Kindern aus dem FgE auch im Kindergarten der Regelschulen gezielt umzusetzen.

In der Rolle der schulisch-heilpädagogischen Lehrperson kann zum einen durch Aufklären und Sensibilisieren vor Ort dabei geholfen werden, Probleme im Unterrichtsgeschehen überhaupt wahrzunehmen, diese gezielt anzusprechen und in der Folge gemeinsam nach alternativen Handlungsmöglichkeiten zu suchen. Andererseits mag die eigene möglichst unvoreingenommene

Sichtweise auf die Spielfähigkeit eines Kindes mithelfen, das Thema Spiel wertfrei, unpersönlich und prozessorientiert für alle zu gestalten. Es ist wichtig, Hilfestellungen innerhalb von Spiel und das Wissen um den Wert der gelassenen und gleichwohl differenzierten Beobachtung innerhalb wichtiger Spielprozesse aktiv zu thematisieren und Lehrkräfte der Vorschulstufe bei Interventionen zu unterstützen.

Gerade beim Thema Spiel, bei dem es weder um richtig noch um falsch geht, könnten Sichtweisen aus der Heilpädagogik besonders unterstützend und hilfreich sein. Je mehr pädagogisch Tätige sich der enormen Kraft des Spiels bewusst sind, desto stärker wird sein Wert auch weiterhin für die Kinder sein können. Dies gelingt ganz massgeblich durch das Aufgeben einseitiger Sichtweisen gegenüber einer Haltung des sowohl als auch innerhalb vom Spiel und im gesamten täglichen Miteinander.

6.6. Persönliche Aussichten

Im Verlauf der Arbeit wurde immer klarer, was ich schon längst ahnte: Meine berufliche Ausrichtung sollte sich noch einmal verändern. Das Thema Freispiel soll zum Zentrum meiner Arbeit werden – durch Spielbeobachtung und Spielbegleitung in Kindergärten sowie in der Beratung von Lehrpersonen dieser Stufe. Das eigene Interesse der Frage gegenüber: „Was tun, wenn Kinder nicht spielen?“ möchte als persönlicher Berufsauftrag im Sinne einer Berufung aktiv gelebt werden. Und so kam es im Verlaufe dieser Arbeit zu einer Umbewertung und Neuorientierung meiner beruflichen Tätigkeit. Ich verlasse den Bereich der separativen Schulung und werde auf das neue Schuljahr hin in der begleitenden Förderung tätig sein. Auf diese Weise kann ich mein Wissen in die Arbeit unterschiedlicher Kindergartenklassen einfließen lassen und Lehrpersonen vor Ort unterstützen. Dem Wert spielzentrierter Beobachtung messe ich grosses Gewicht bei. Da mich ausserdem seit jeher der Bereich der Verhaltensauffälligkeit besonders interessiert und ich die persönliche Erfahrung gemacht habe, dass auffällige Kinder sich in meiner Gegenwart selten auffällig zeigen, möchte ich speziell in diese Richtung weiterforschen. Am Aufbau spielunterstützender Massnahmen im schwierigen täglichen Miteinander bin ich maximal interessiert. So werde ich jede Gelegenheit nutzen, mich in den Dienst der Kinder zu stellen und innerhalb meiner Möglichkeiten dafür sorgen, dass Spiel auch unter schwierigen Voraussetzungen möglich sein kann. Denn: Jedes Kind sollte auf seinem Entwicklungsstand und unter Einbezug geeigneter Mittel spielen dürfen und können.

7. Quellenverzeichnis

7.1. Abbildungsverzeichnis

Titelbild: privat

Abb. 1: Merkmale des Spiels. Bunk, U. (2012). *Spiel und spieltherapeutische Methoden*. Köln: BildungsverlagEINS. S.93

Abb. 2: Subjektive Fragestellung. Köhn, W. (2002). *Heilpädagogische Begleitung im Spiel*. Heidelberg: Edition S. S.128

Abb. 3: Spielförderung. Köhn, W. (2002). *Heilpädagogische Begleitung im Spiel*. Heidelberg: Edition S. S.172

7.2. Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Polarisierende Gegenüberstellung von HPÜ und HPS. Schroer et al. (2016). *Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit*. Stuttgart: Kohlhammer. S.149

7.3. Literaturverzeichnis

Axline, V. M. (2002). *Kinder-Spieltherapie im nicht-direktiven Verfahren*. (10.Aufl.). München: Ernst Reinhardt

Bachem, A. (2008). *Bewegung und Sprache. Bewegungsorientierte Sprachförderung im Elementarbereich*. München: Grin Verlag

Bunk, U. (2012). *Spiel und spieltherapeutische Methoden*. (3.Aufl.). Köln: BildungsverlagEINS

Bürki, D. (2008). *Vom Symbol- zum Rollenspiel*. In: Zollinger, B. (Hrsg.) *Kinder im Vorschulalter*. (3.Aufl.). Bern: Haupt

Caiati, M., Delac, S., Müller, A. (1997). *Freispiel – Freies Spiel? Erfahrungen und Impulse* (7.Aufl.). München: Don Bosco

- Erat, J. Weiss, G. (2003). *Elemente aus dem Kinderpsychodrama in der heilpädagogischen Arbeit mit verhaltensauffälligen und entwicklungsverzögerten Kindern im Vorschulalter*. In: Pielmaier, H., Steinbach, Ch. (Hrsg.) *Gesichter der Heilpädagogik*. Heidelberg: Edition S
- Goetze, H. (2002). *Handbuch der personenzentrierten Spieltherapie*. Göttingen: Hogrefe
- Gröschke, D. (2005). *Psychologische Grundlagen für Sozial- und Heilpädagogik*. (3.Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt
- Grubbauer, M. (2011). *Spielen als pädagogische Massnahme. Präventive, spielorientierte Förderung und Stärkung elterlicher Kompetenz*. Wiesbaden: Springer Fachmedien
- Hauser, B. (2007). Entwicklungsprojekt „Erziehung und Bildung in Kindergarten und Unterstufe im Rahmen der EDK-Ost“. Positionspapier. „*Spiel: Spielen und Lernen der 4-8-jährigen Kinder / Das Spiel als Lernmodus*“.
Verfügbar unter: www.edk-ost.ch › [sites](#) › edk-ost.d-edk.ch › [files](#) › [Hauser](#)
- Hauser, B. (2016). *Spielen. Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten*. (2.Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer
- Heimlich, U. (2015). *Einführung in die Spielpädagogik*. (3.Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt
- HfH Leitfaden Workshop P13.63 *Vorbereitung / Durchführung: Theorie- und Literaturarbeiten*
- Kessler-Kakoulidis, L. (2016). *Rhythmik und Autismus*. Giessen: Psychosozial-Verlag
- Kobi, E. E. (1993). *Grundfragen der Heilpädagogik*. Bern: Haupt
- Köhn, W. (2002). *Heilpädagogische Begleitung im Spiel*. Heidelberg: Edition S
- Krenz, A. (2014). *Der situationsorientierte Ansatz – auf einen Blick*. München: Burkhardt-Haus-Laetare
- Kucharz, D. et al. (2014). *Professionelles Handeln im Elementarbereich*. (Primel). Eine deutsch-schweizerische Videostudie. Münster: Waxmann
- Largo, R.H. (2017). *Das passende Leben. Was unsere Individualität ausmacht und wie wir sie leben können*. (3.Aufl.). Frankfurt: S.Fischer
- Largo, R. H. (2018). *Kinderjahre*. (34.Aufl.). München: Piper
- Lütolf, M., Schaub, S. (2017). *Integration von Kindern mit Behinderung in der Frühen Bildung*. Bern: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 23.Jahrgang, 9 / 2017.
Verfügbar unter: www.szh.ch > bausteine.net > [Luetolf_Schaub_170906](#)
- Meyer, H. (2003). *Geistige Behinderung – Terminologie und Begriffsverständnis*. In: Irblich, D. & Stahl, B. (Hrsg.), *Menschen mit geistiger Behinderung*. (S. 4 - 30) Göttingen: Hogrefe

- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels*. (3.Aufl.). Heidelberg: Springer
- Mohr, L. (2019). *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Vorlesungsunterlagen HfH, Modul 15 – Geistige Entwicklung. Gehalten am: 3.Oktober 2019
- O'Connor, K. (2014). *Spiel und Pädagogik im Kindergarten*. Eine qualitative Studie zu Einstellungen von Erzieherinnen. München: Deutsches Jugendinstitut e.V.
Verfügbar unter: <https://www.dji.de>
- von Oy, C.M., Sagi, A. (2011). *Lehrbuch der heilpädagogischen Übungsbehandlung*. (14. Aufl.). Heidelberg: Edition S
- Pitsch, H.J., Thümmel, I. (2015). *Lernen zu spielen und lernen durch das Spiel*. In: *Methodenkompendium für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*, Band 1. Oberhausen: Athanea
- Pohl, G. (2014). *Kindheit – aufs Spiel gesetzt*. (4.Aufl.). Berlin: Springer
- Radatz, S. (2018). *Beratung ohne Ratschlag*. (10. Aufl.). Wolkersdorf: literatur-vsm
- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis*. (3.Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus
- Sarimski, K. (2001). *Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung*. Göttingen: Hogrefe
- Senkel, B. (2003). *Entwicklungspsychologische Aspekte bei Menschen mit geistiger Behinderung*. In: Irblich, D.& Stahl, B.(Hrsg.), *Menschen mit geistiger Behinderung*. (S.68 - 147) Göttingen: Hogrefe
- Simon, T. / Weiss, G. (2008). *Heilpädagogische Spieltherapie. Konzepte – Methoden – Anwendungen*. Stuttgart: Klett-Cotta
- Schroer, B., Biene-Deissler, E., Greving, H. (2016). *Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit*. Stuttgart: Kohlhammer
- Stöppler, R., Wachsmuth, S. (2010). *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Paderborn: Ferdinand Schöningh
- Stöppler, R. (2017). *Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung*. (2.Aufl.). München: Ernst Reinhardt
- Terfloth, K., Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. (2.Aufl.). München: Ernst Reinhardt
- Theunissen, G. (2016). *Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten*. (6.überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt
- Traudel, S. (2016). *Die Bedeutung des Spiels in der Frühförderung*. Vortrag eines Symposiums für Frühförderung. Stuttgart, 11.12.2016.
Verfügbar unter: <https://rp.baden-wuerttemberg.de>

Weiss, G. (2010). *Kinderpsychodrama in der Heil- und Sozialpädagogik*. Stuttgart: Klett-Cotta

Zimmer, R. (2014). *Handbuch Bewegungserziehung*. Erweiterte Neuauflage (26. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Herder

Zimmer, R. (2016). *Handbuch Sprache und Bewegung*. Freiburg im Breisgau: Herder

Zollinger, B. (2014). *Kindersprachen. Kinderspiele*. Bern: Haupt